

UNIVERSIDAD DE MENDOZA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA

**Desarrollo de dispositivo háptico
para aplicación en despliegues
multisensoriales**

TRABAJO FINAL

Estudiante: Federico BENEGAS

Director/a: Johanna CASADO

Asesor/a: Pablo TERUYA

Año 2024

Agradecimientos

A mi madre Gladys, por haberme dado la oportunidad de cumplir este objetivo, con todo lo que conlleva tener un hijo estudiando lejos de casa.

A Eve, mi compañera de estudios y de vida, que fue mi sostén y me dio fuerzas para nunca desistir.

A mis hermanos Alejandro y Camilo, por el apoyo incondicional.

A Damián, Bruno P. y Bruno R., los hermanos que me dio la facultad.

A mis amigos de Misiones, por haber estado siempre presentes a pesar de la distancia.

A mi directora Johanna, por la paciencia, la ayuda y la predisposición para llevar adelante este trabajo.

Resumen

El término “háptica” designa a la disciplina encargada de estudiar el sentido del tacto, y por extensión suele utilizarse para describir cualquier dispositivo o proceso que involucre dicho sentido. La piel, su órgano dedicado, es el órgano más grande del cuerpo, y cuenta con una amplia variedad de receptores sensoriales que reaccionan ante distintos tipos de estímulos. Así, además de su función protectora y termorreguladora, la piel lleva adelante una labor sensitiva, siendo través de ella que el ser humano recibe información de su entorno. Por su parte, la sonorización es una técnica que utiliza audio no hablado para transmitir datos numéricos, traduciéndolos para ello en sonidos reproducibles. El software “sonoUno” fue desarrollado con el propósito de sonorizar datos astronómicos y astrofísicos, y ha sido utilizado en distintos estudios e investigaciones hasta la fecha. En el presente trabajo se desarrolló un dispositivo que permite al usuario experimentar a través del tacto la forma en la que varía un conjunto de datos. El mismo fue concebido para complementar a sonoUno, permitiendo llevar adelante despliegues multisensoriales de la información, donde los datos son representados a partir de estímulos por tres vías sensoriales: vista, oído y tacto. El dispositivo recibe la información proveniente de sonoUno y la representa mediante estímulos vibratorios cuya intensidad depende de la magnitud de cada dato. La representación háptica es totalmente síncrona con la sonorización y la visualización de datos, lo que enriquece la experiencia y aporta una vía alternativa para el estudio de las ciencias, principalmente para personas que presentan algún grado de discapacidad visual.

Palabras claves: háptica, tacto, sonorización, multisensorialidad, inclusión, actuador lineal resonante

Índice general

1. Introducción	1
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. Marco Teórico	7
3.1. El sentido del Tacto	7
3.1.1. La piel	8
3.1.2. Receptores sensitivos del tacto	9
3.1.3. Mecanorreceptores	11
3.1.4. La sensación de la vibración	16
3.2. Tecnologías Hápticas	16
3.2.1. Feedback Háptico	16
3.2.2. Actuadores Hápticos	17
3.2.3. Sensibilidad y Resolución Háptica	17

4. Estado del arte	21
5. Herramientas y métodos	25
5.1. Hardware del Dispositivo Háptico	25
5.1.1. Arduino UNO	25
5.1.2. Módulo de Expansión Háptica	26
5.1.3. Generador de Señales AD9833	30
5.1.4. Herramienta de Diseño Fritzing	31
5.1.5. Herramienta de Diseño 3D Tinkercad	32
5.2. SonoUno	33
6. Desarrollo de Ingeniería	35
6.1. Diseño del dispositivo por etapas	35
6.1.1. Unidad de procesamiento y comunicación	35
6.1.2. Actuador Háptico	38
6.1.3. Generación de Señal de Trigger	41
6.2. Ensamblado del dispositivo háptico	43
6.2.1. Prototipo	44
6.2.2. Diseño de la Placa PCB	45
6.2.3. Diseño e impresión 3D de la carcasa	48
6.3. Bases de la transmisión de datos para control del actuador	49
6.4. Instalación y primeros pasos en sonoUno	52

6.5. Vinculación con sonoUno	53
6.5.1. Programación en Python	53
6.5.2. Programación en Arduino IDE	54
6.6. Diagrama en Bloques	56
7. Estudio Económico	57
8. Resultados	59
9. Conclusiones	63
10. Discusión y trabajo futuro	65
A. Documentación Adicional	71
A.1. Código para integración de dispositivo háptico a sonoUno	71
A.2. Código para recepción de datos y generación de señal de trigger	77
B. Hojas de Datos	81

Índice de figuras

3.1. La piel y sus capas	8
3.2. Receptores sensitivos del tacto	10
3.3. Corte Axial Médula Espinal y Nervio Espinal. Raíces Dorsal y Ventral del Nervio Espinal	12
3.4. Mecanorreceptores cutáneos	13
3.5. Receptores involucrados en la sensibilidad vibratoria	13
3.6. Relación entre el potencial de receptor y los potenciales de acción	14
3.7. Vía Somatosensitiva del Tacto	15
3.8. Sensibilidad relativa de labios, lengua y punta de dedos	19
5.1. Placa Arduino UNO	26
5.2. Módulo de Expansión Háptica	26
5.3. Actuador Lineal Resonante Genérico	27
5.4. ELV1411A	28
5.5. Diagrama y características eléctricas LRA ELV1411A	28
5.6. DRV2605	29

5.7.	Diagrama de Conexiones Arduino UNO - Placa de Expansión Háptica	29
5.8.	Módulo AD9833	31
5.9.	Diagrama de Conexiones Arduino UNO -AD9833	31
5.10.	Diseño de circuitos en Fritzing	32
5.11.	Diseño en Tinkercad	33
5.12.	Interfaz Gráfica sonoUno	34
6.1.	Raspberry Pi Zero W	36
6.2.	Montaje Raspberry Pi con periféricos	36
6.3.	Arduino UNO	37
6.4.	Entorno de Desarrollo Integrado de Arduino	37
6.5.	Módulo de Expansión Háptica	38
6.6.	Prueba del modo “Analog Input” con Generador de Señales	40
6.7.	Generación Señal de Control ESP32	41
6.8.	Representación Gráfica de la Cuantización	43
6.9.	Diagrama de Conexiones Simplificado	44
6.10.	Prototipo del dispositivo háptico	45
6.11.	Conexión prototipo del dispositivo háptico	45
6.12.	Prototipo placa electrónica	46
6.13.	Diagrama de Comunicación Serie (Protocolo I2C)	46
6.14.	PCB frente	47
6.15.	PCB frente	47

6.16. Producto final dispositivo háptico	48
6.17. Test Comunicación Puerto Serie (Visual Studio Code)	50
6.18. Test Comunicación Puerto Serie (Arduino IDE)	50
6.19. Ejecución de sonoUno desde Windows Powershell	52
6.20. Ventana principal sonoUno	53
6.21. Diagrama de Flujo - Python	54
6.22. Diagrama de Flujo - Arduino	56
6.23. Diagrama en Bloques del dispositivo	56
8.1. Ejemplo 1 Función Lineal Creciente	60
8.2. Ejemplo 2 Función Lineal Decreciente	60
8.3. Ejemplo 3 Función Sinusoidal	61
8.4. Ejemplo 4 Señal Cuadrada	61

Índice de cuadros

7.1. Análisis económico de los materiales	57
7.2. Costos totales involucrados	58

1. Introducción

El término “háptica” refiere a la disciplina dedicada al estudio del sentido del tacto, de forma análoga a la óptica y el sentido de la visión. Por extensión, suele emplearse de forma general para hacer referencia a todo aquello que esté relacionado con este sentido. El tacto es uno de los cinco principales sentidos que diversas especies poseen, el ser humano incluido, y al igual que los restantes, permite la percepción, interacción e integración con su entorno. Pero éste no se limita únicamente a ser una interfaz de contacto con el medio que se habita, sino que por otra parte permite efectuar procesos de comunicación. Desde la manifestación de emociones, sentimientos o simples gestos, el tacto desempeña un rol fundamental en el desarrollo del ser humano y sus vínculos sociales.

En tiempos remotos, el hombre reconocía muchos de los peligros que lo acechaban identificando texturas y formas, mientras que en la actualidad continúa siendo esencial en el reconocimiento de patrones, texturas o superficies, sobre todo para aquellos individuos que poseen el sentido de la visión disminuido o ausente.

Muchos autores coinciden en que el tacto debe ser entendido como parte esencial de un sentido más amplio, el denominado sentido *somestésico*, que permite la percepción de todas las sensaciones somáticas del cuerpo. Dichas sensaciones incluyen el dolor, la presión, la posición de los miembros, extremidades y articulaciones (también llamado *propiocepción*) [1].

El tacto es el resultado de un complejo proceso que se origina con el contacto entre la piel y una superficie, cualquiera sea su naturaleza. A partir de él, se logran

identificar formas, texturas, e inclusive experimentar sensaciones como el dolor, presión y calor, entre otras. En individuos con cierto grado de discapacidad visual o ceguera total, el tacto se establece quizás, junto con el oído, como el sentido más importante, por cuanto la deficiencia existente puede ser contrarrestada mediante distintos estímulos hápticos destinados a transmitir la información que éstos no pueden recibir con motivo de su discapacidad sensorial.

Una publicación de la *Organización Mundial de la Salud* realizada en el año 2019 afirma que existían hasta ese entonces alrededor de dos mil millones de personas que padecen algún trastorno de la visión. Además, como es usual, esta condición afecta más negativamente en países poco desarrollados, y en particular a personas de la tercera edad o habitantes de comunidades rurales [2]. En la actualidad existe una vasta línea de investigación que apunta a crear y desarrollar herramientas que asistan a niños con problemas de visión en edad escolar. Estudios realizados en China han arrojado que los infantes escolarizados con discapacidad visual o ceguera dependen ampliamente de los denominados *gráficos táctiles*, que son imágenes con líneas y contornos en relieve, para poder estudiar ciencias, tecnología, artes y matemáticas [3].

Aún considerando los beneficios que estos gráficos táctiles pueden ofrecer, un grupo de docentes de educación especial de la *Beijing School for the Blind* concuerdan en que las personas se enfrentan con dificultades cuando exploran gráficos táctiles sin asistencia personal externa [3]. De aquí que exista una necesidad manifiesta de crear desarrollos que permitan mejorar la calidad de la enseñanza brindada a personas con discapacidad visual, siempre bajo la premisa de alcanzar una educación accesible.

Este trabajo se centra en el desarrollo de un dispositivo háptico, con el objetivo de confeccionar una herramienta destinada a asistir a estudiantes en todos los niveles de educación. En particular, se busca establecer un medio a partir del cual aquellos individuos con el sentido de la visión alterado puedan reconocer de forma inmediata una función matemática a partir de estímulos hápticos. Para

tal fin, se hace uso de un motor eléctrico denominado *actuador lineal resonante* (*LRA*, por sus siglas en inglés), el cual representa, mediante variaciones en la intensidad de su vibración, las variaciones que experimenta un conjunto de datos de entrada.

La idea original de este desarrollo consiste en la complementación del software de sonorización de datos *sonoUno*. La sonorización es una técnica que utiliza audio no hablado para representar un conjunto de datos numéricos [4]. Dicho software busca transmitir información al usuario por medio de la estimulación de dos de sus sentidos: la vista, ofreciendo gráficas de los datos representados en tiempo real, y el oído mediante el sonido emitido, resultando en una experiencia bisensorial sincrónica. Así, la inclusión de un dispositivo de estimulación háptica permite efectuar una estimulación simultánea de tres sentidos, logrando transmitir información de manera multisensorial.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

- Desarrollar un dispositivo háptico capaz de representar la variación de un conjunto de datos.

2.2. Objetivos Específicos

- Investigar herramientas que permitan producir estímulos hápticos en las manos de seres humanos.
- Evaluar la capacidad de respuesta de los diferentes mecanorreceptores cutáneos para realizar una estimulación efectiva.
- Lograr un dispositivo compacto, portable y accesible, que el usuario pueda utilizar en diferentes ámbitos.
- Complementar a sonoUno para lograr un despliegue multisensorial de la información.

3. Marco Teórico

3.1. El sentido del Tacto

El tacto se origina al producirse el contacto directo entre la piel y un objeto o superficie. Desde el punto de vista de las neurociencias, se hace referencia al sentido mediante el que, cualquier tipo de contacto con el cuerpo humano, es percibido de manera consciente. De esta forma, posibilita reconocer objetos, tamaños, formas y texturas.

En el ser humano, este sentido se encuentra más desarrollado en las manos. Los receptores sensoriales ubicados en la piel perciben el estímulo desencadenado por el contacto físico, y envían esta información codificada en forma de impulsos eléctricos (potenciales de acción) a través de fibras nerviosas aferentes hacia el tálamo, que es el centro de relevo de información sensorial por excelencia. Desde aquí, la información procesada continúa su viaje hacia el lóbulo parietal del cerebro, región en la cual se integra e interpreta, en la denominada *corteza somatosensitiva* [5] [6].

Existen dos tipos de sensibilidad en el tacto. La primera es una sensibilidad difusa, poco diferenciada, que surge como respuesta a cualquier evento que estimule la piel, pero sin distinguir finamente el sitio o el objeto en cuestión. Esta sensibilidad recibe el nombre de sensibilidad protopática. Por otra parte, el segundo tipo de sensibilidad permite una mejor discriminación del estímulo, lo que eventualmente posibilita el reconocimiento del objeto y la localización de la región estimulada.

Esta sensibilidad se denomina epicrítica, siendo precisamente la sensibilidad que está presente en la punta de los dedos.

3.1.1. La piel

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y se encuentra inervada por una amplia variedad de neuronas sensoriales, resultando un órgano sumamente sensitivo. Tal es el caso que la misma podría considerarse una prolongación periférica del sistema nervioso. Entre los principales subtipos de neuronas sensoriales se destacan los nociorreceptores, que son sensibles a estímulos que producen dolor; los pruriceptores, que transmiten la comezón; los termorreceptores, encargados de transmitir información sobre temperatura; y los mecanorreceptores de bajo umbral (*Low-Threshold Mechanoreceptors, LTMRs*), que codifican estímulos mecánicos que no producen dolor [5][7].

La piel está constituida por distintas capas, como se visualiza en la Figura 3.1. La capa exterior y más superficial se denomina epidermis; la capa media recibe el nombre de dermis; mientras que la capa más profunda se denomina hipodermis.

Figura 3.1: La piel y sus capas *Extraído de: "Capas de la piel. Medline Plus. National Library of Medicine (NIH)"*[8]

Entre sus principales funciones, quizás la más importante es la de protección y barrera, aislando el interior del organismo de agentes externos potencialmente nocivos, así como también impidiendo la pérdida de fluidos corporales. Además, otra de sus funciones es la regulación de la temperatura corporal, mediante los termorreceptores que conducen al ajuste del flujo sanguíneo periférico y el grado de transpiración. Al respecto, cabe mencionar que estos cambios en el flujo sanguíneo son controlados por el sistema nervioso autónomo: la vasoconstricción permite retener el calor corporal, ya que el intercambio térmico con el ambiente es menor, mientras que la vasodilatación conduce a la pérdida de calor, que ocurre por lo general como respuesta a un aumento de la temperatura corporal [9]. Sumado a esto, si lo anterior no bastase para normalizar la temperatura corporal, las glándulas sudoríparas ubicadas en la piel secretan sudor, disminuyendo de esta manera la temperatura corporal mediante su evaporación [5].

3.1.2. Receptores sensitivos del tacto

El número de receptores por unidad de superficie en la piel varía entre las distintas regiones del cuerpo. A su vez, cada receptor tiene la capacidad de detectar un estímulo dentro de un área determinada llamada *campo receptivo*. En general, una sola fibra sensitiva puede cubrir un área de piel de hasta 7 cm de diámetro, excepto en la punta de los dedos, donde pueden cubrir campos receptivos de 1 mm de diámetro o incluso menores, dando como resultado una zona de tacto mucho más fino.

Los estímulos percibidos por los receptores son codificados de tres formas:

- A medida que aumenta la intensidad de un estímulo, aumenta también la frecuencia de activación de las neuronas sensitivas;
- Los estímulos intensos excitan a una gran cantidad de fibras nerviosas;
- Los estímulos débiles activan a grupos menos sensitivos de fibras con umbrales más altos.

Gracias a esta codificación, el cerebro es capaz de distinguir las distintas intensidades, según qué fibras nerviosas se encuentran implicadas y la rapidez con la que se activan.

Figura 3.2: Receptores sensitivos del tacto *Extraído de: “Biología de los Sentidos: El Tacto” [5]*

Los receptores del tacto se suelen clasificar de acuerdo a su estructura en dos grandes grupos:

- Terminaciones nerviosas no encapsuladas: pertenecen a este grupo las terminaciones nerviosas libres, los discos de Merkel y los receptores pilosos.
- Terminaciones nerviosas encapsuladas: pertenecen a este grupo los corpúsculos de Meissner, los bulbos de Krause, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini.

Las del primer grupo carecen de una cubierta de tejido conjuntivo, mientras que las del segundo grupo están recubiertas por este tipo de tejido, como puede apreciarse en la Figura 3.2 .

Por otra parte, como ya fue mencionado, es posible también agrupar a los receptores de acuerdo con el tipo de estímulo al que son sensibles. En este sentido, los discos de Merkel, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Meissner son

mecanorreceptores; los bulbos de Krause y los corpúsculos de Ruffini son termorreceptores, encargados de la detección del frío y calor, respectivamente; por último, las terminaciones nerviosas libres participan en la detección de estímulos dolorosos [10].

Los mecanorreceptores, dada su relevancia en este trabajo, merecen un tratamiento más específico.

3.1.3. Mecanorreceptores

Estas terminaciones nerviosas son sensibles a la deformación y estiramiento producto de un estímulo externo. Este tipo de receptor actúa entonces como un transductor mecano-eléctrico, convirtiendo la deformación o estiramiento en potenciales de acción. Es destacable que no son exclusivos del sentido del tacto, ya que existen receptores de este tipo que intervienen en otros sentidos, como el órgano de Corti en el oído, o los husos musculares que detectan cambios en la longitud del músculos esquelético. Es por ello que resulta apropiado, en este sentido, referirse a ellos como mecanorreceptores cutáneos [11].

Los mecanorreceptores cutáneos están compuestos por una fibra nerviosa aferente, cuyo cuerpo celular se encuentra dentro o cercano al ganglio de la raíz dorsal (GRD). El GRD, también conocido como ganglio espinal o ganglio sensitivo, es una aglomeración de cuerpos celulares encargado de transmitir la información sensorial desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Las neuronas que lo conforman son en su totalidad neuronas sensitivas [12].

La Figura 3.3 muestra un corte axial de la médula espinal y la conformación de un nervio espinal. Existen en el cuerpo humano 31 pares de nervios espinales y todos ellos se prolongan desde la médula espinal hacia la periferia. A su vez, como se aprecia en la imagen, cada nervio espinal está compuesto por una raíz dorsal y una raíz ventral; éstas se encargan de transmitir la información sensitiva (vía aferente) y motora (vía eferente) respectivamente.

Figura 3.3: Corte Axial Médula Espinal - Nervio Espinal. *Extraído de:* <https://theory.labster.com/es/spinal-nerves/>

Como ya fue mencionado, existen distintas clases de mecanorreceptores cutáneos (Figura 3.4). A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos:

- **Discos de Merkel:** Se localizan en la epidermis. Funciona como un mecanorreceptor de adaptación lenta, por lo que son capaces de percibir e informar al cerebro sobre la presencia de estímulos cuya duración se extiende por tiempos prolongados. Son responsables de la detección de texturas y cambios de presión.
- **Corpúsculos de Meissner:** Se trata de un receptor encapsulado que se localiza en la piel libre de vello, la punta de los dedos y los labios. Funciona como mecanorreceptor de adaptación rápida, y responde a oscilaciones mecánicas de baja frecuencia. La característica de adaptación rápida implica la capacidad de responder únicamente frente cambios en la intensidad de un estímulo. Son los principales responsables de reaccionar ante el tacto ligero.
- **Corpúsculos de Pacini:** Es el mecanorreceptor encapsulado de mayor tamaño. Se localizan en la dermis, por lo que son receptores profundos. Al igual que los corpúsculos de Meissner, funcionan como receptores de adaptación rápida, aunque en este caso son sensibles a estímulos oscilatorios de alta frecuencia. Responden principalmente ante estímulos vibratorios.

Si bien se visualizan en la Figura 3.4 , los corpúsculos de Ruffini y los bulbos de Krause no fueron incluidos en esta descripción, ya que como se mencionó anteriormente éstos son considerados termorreceptores.

Figura 3.4: Mecanorreceptores cutáneos. *Extraído de: Somatosensación. Receptores sensoriales [13]*

En la Figura 3.5 se presenta una tabla que resumen algunas de las características de los mecanorreceptores que participan en la detección de estímulos mecánicos de naturaleza vibratoria.

Tipo de Receptor encapsulado	Localización y frecuencia	Función	Adaptabilidad
Corpúsculos de Meissner	Piel Glabra 20-50 Hz	Tacto y posición	Rápida/Lenta
Corpúsculo de Pacinni	Tejido Subcutáneo Membranas Interóseas Visceras 60-400 Hz	Presión profunda Vibración	Rápida
Discos de Merkel	Superficie de la piel Folículo piloso 5-15 Hz	Tacto Presión	Lenta

Figura 3.5: Receptores involucrados en la sensibilidad vibratoria. *Extraído de: Fisiología de la vibración [11]*

Cabe mencionar la relación y diferencias que pueden establecerse entre los términos tacto, presión y vibración. Aunque suelen estudiarse como sensaciones independientes, en general intervienen los mismos tipos de receptores. La sensación del tacto en general deriva de la estimulación de los receptores táctiles situados en la piel o en tejidos que se ubican inmediatamente por debajo de ella; la sensación de presión suele estar asociada a la deformación en tejidos profundos; y la sensación de vibración resulta de la repetición rápida de estímulos sucesivos [14].

Independientemente del tipo de mecanorreceptor del que se trate, la presencia de un estímulo mecánico deforma la membrana del receptor, generando la apertura de canales iónico mecanosensibles, produciéndose la despolarización de la célula como consecuencia del cambio en la permeabilidad iónica de su membrana. Existe una primera etapa en la conformación del potencial de acción en la que el nivel de despolarización alcanzado no llega al umbral, sino que se mantiene como una variación del potencial local producto de la deformación mecánica sufrida. Este potencial recibe el nombre de *potencial de receptor*.

Cuando la deformación ocasionada por el arribo de un estímulo mecánico es tal que es capaz de elevar el potencial de receptor por encima del nivel umbral, inicia la descarga de potenciales de acción en la fibra nerviosa aferente. En la Figura 3.6 se aprecia la relación típica entre el potencial de receptor y los potenciales de acción. Como se puede visualizar, a medida que el potencial de receptor aumenta, la frecuencia de disparo de los potenciales de acción también crece. Dado que el potencial de receptor es directamente proporcional a la deformación producida por el estímulo mecánico, es válido concluir que la frecuencia de disparo de potenciales de acción codifica la magnitud del estímulo externo.

Figura 3.6: Relación entre el potencial de receptor y los potenciales de acción. *Extraído de: Tratado de Fisiología Médica[14]*

La vía que transmite los estímulos del tacto consta de cuatro relevos sinápticos: el primero en los ganglios somatosensoriales paravertebrales; el segundo en el bulbo raquídeo (parte inferior del tronco encefálico); el tercero, en el núcleo ventral posterior del tálamo; y el cuarto en la corteza somatosensorial, ubicada en el lóbulo parietal del cerebro (Figura 3.7).

Figura 3.7: Vía Somatosensitiva del Tacto *Extraído de: Tratado de Fisiología Médica [14]*

Todo receptor responde a un estímulo dentro de su campo receptivo; si el área de estimulación aumenta, se recluta un número de mecanorreceptores en áreas adyacentes. A su vez, un área densamente poblada de receptores proporciona un alto nivel de detalle espacial, como sucede precisamente en la punta de los dedos[11].

3.1.4. La sensación de la vibración

La sensación de vibración, en este contexto, se refiere a la percepción de un estímulo mecánico oscilatorio aplicado sobre la piel, y que es captada por un mecanorreceptor que responde a cada oscilación con un código de pulsos eléctricos, en el que cada potencial de acción emitido corresponde aproximadamente a un ciclo de la onda sinusoidal. De esta forma, la frecuencia de la vibración queda determinada por la periodicidad de los potenciales de acción generados por los receptores. Como se mencionó previamente, cada mecanorreceptor detecta vibraciones a distintas frecuencias (Figura 3.5). Por su parte, la intensidad del estímulo se percibe según el número total de receptores y fibras nerviosas activadas. El *umbral vibratorio* se define como el menor desplazamiento oscilatorio capaz de ser detectado por los mecanorreceptores.

3.2. Tecnologías Hápticas

3.2.1. Feedback Háptico

Se entiende por feedback háptico a un tipo de respuesta mecánica ejercida por un dispositivo sobre el usuario. Esta respuesta es sensada por los distintos mecanorreceptores cutáneos, los cuales se encargan de percibir la presión aplicada externamente sobre la piel, al igual que la presencia de vibraciones [15].

Como fue descrito anteriormente, los receptores que se vean involucrados en la detección de un estímulo háptico dependerán de la frecuencia del mismo, siempre que se trate de un estímulo oscilatorio. Por consiguiente, de acuerdo con el tipo de tecnología empleada para producir el feedback (por ejemplo, un motor vibratorio) y la frecuencia de estimulación, quedará determinado el tipo de mecanorreceptor excitado.

3.2.2. Actuadores Hápticos

Son los componentes de un dispositivo háptico que permiten la aplicación de una fuerza sobre el usuario. En la actualidad existen diversos tipos, entre los cuales se incluyen actuadores hidráulicos, eléctricos y neumáticos [15].

Los de tipo hidráulico son capaces de generar fuerzas de gran magnitud, aunque existe en contraposición un riesgo implicado de que se produzca una eventual pérdida de fluidos, pudiendo ocasionar daños (por ejemplo, el aceite utilizado en la mayoría de los casos puede no ser apto para trabajar en ambientes con estrictos requerimientos de higiene y seguridad, como hospitales).

Los actuadores neumáticos suelen ser más adecuados en términos de seguridad, aunque a costa de producir fuerzas cuya magnitud es limitada.

Por último, los actuadores eléctricos son los más comunes, dado que son razonablemente seguros y permiten ejercer fuerzas de suficiente magnitud para la mayoría de dispositivos hápticos de tamaño reducido [15].

3.2.3. Sensibilidad y Resolución Háptica

En general, todo instrumento o sistema electrónico puede caracterizarse a partir de dos parámetros: sensibilidad y resolución. La sensibilidad refiere a la intensidad mínima que debe poseer un estímulo o señal para que el sistema sea capaz de detectarlo.

De cierta manera, la sensibilidad es una medida de qué tan reactivo es un sistema ante los cambios. Desde la biología es posible recurrir a una analogía para una mejor comprensión de este concepto: las células excitables del cuerpo humano son capaces de responder ante la ocurrencia de un estímulo, pero dicho estímulo debe reunir características mínimas. En este sentido, se debe entender que la respuesta esperada es una señal eléctrica o *potencial de acción* que viajará hacia

el sistema nervioso central y transmitirá la información al cerebro. Ahora bien, dicho estímulo, para ser susceptible de producir una respuesta, debe ser capaz de provocar un desequilibrio de cargas tal que introduzca una variación significativa en el potencial de membrana de la célula, de aproximadamente unos $+ 20$ mV. Cuando el estímulo es lo suficientemente intenso como para inducir ese cambio, se forma el potencial de acción esperado. Vale decir que todo estímulo que no sea susceptible de producir la diferencia requerida en el potencial de membrana no será detectado. La tensión “umbral” que debe ser traspasada para que se emita el potencial de acción bien podría considerarse en este caso un factor limitante de la sensibilidad de los sentidos humanos.

Por su parte, la resolución espacial determina la capacidad de un sistema para distinguir entre dos estímulos aplicados simultáneamente y muy próximos entre sí. Esta resolución establece el límite mínimo de separación espacial que debe existir entre dos estímulos para que sean percibidos como procesos distintos e independientes.

Trasladando ambos conceptos al sentido del tacto, la sensibilidad hace referencia a un umbral mínimo que debe ser capaz de traspasar el estímulo para desencadenar la respuesta de los mecanorreceptores. En tanto, la resolución estaría asociada a la distancia mínima que debe separar a dos puntos de estimulación para que el cerebro sea capaz de interpretarlo, de manera inequívoca, como dos estímulos separados.

En lo que respecta a la sensibilidad háptica, la punta de los dedos, al igual que la lengua y los labios, se destacan por sobre cualquier otra zona del cuerpo humano. Esto es así principalmente porque existe una mayor densidad de inervación mecanorreceptiva en estas regiones. La Figura 3.8 ilustra un experimento realizado con un grupo de personas, las cuales fueron estimuladas en las tres zonas mencionadas. La mayor sensibilidad registrada en los participantes resultó ser en labios, seguida de la lengua, y en tercer lugar, los dedos [16]. Dada la poca practicidad que implicaría utilizar un dispositivo en las dos primeras regiones mencionadas,

se optó entonces por elegir la punta de los dedos como zona de estimulación para el presente desarrollo.

Figura 3.8: Sensibilidad relativa de labios, lengua y punta de dedos. Extraído de: *“The limit of tactile spatial resolution in humans: Grating orientation discrimination at the lip, tongue, and finger [16]”*

4. Estado del arte

Los dispositivos hápticos fueron implementados en la década de los 70, principalmente como herramienta de ayuda para personas con discapacidad visual y auditiva. En tiempos recientes, esta tecnología ha sido desarrollada para proveer información adicional en interacciones humano - computadora (BCI, *Brain-Computer Interfaces*).

Los primeros dispositivos disponibles comercialmente que brindaban feedback háptico fueron el mouse háptico y el mouse de fuerza. La compañía Logitech produjo un mouse de respuesta háptica que emitía vibraciones a medida que el usuario interactuaba con los botones y menús en las distintas aplicaciones. Este feedback es controlado mediante un software llamado TouchSense, desarrollado por Immersion [15].

En la actualidad han sido desarrolladas una gran variedad de tecnologías en las que se transmite algún tipo de información por vía háptica; por ejemplo, sistemas interconectados con GPS que indican al individuo, mediante la vibración de distintos actuadores, el sentido de circulación.

La realidad virtual (VR) es una de las áreas que se encuentra en constante desarrollo en esta materia, donde es cada vez más común complementar la interacción entre el usuario y los objetos animados con algún tipo de feedback o respuesta háptica, enriqueciendo enormemente la experiencia del usuario. En general, dado el creciente poder de procesamiento de las computadoras y los desarrollos tecnológicos, los sistemas que presentan respuesta háptica son cada vez más nu-

merosos [15].

En este sentido, cabe mencionar a las denominadas interfaces hápticas (IH), dispositivos electrónicos o electromecánicos capaces de reproducir características físicas de la interacción de la piel con un objeto, tales como temperatura, rugosidad, bordes, donde el objeto en cuestión se encuentra localizado en un entorno virtual o remoto [17]. Existen también dispositivos que permiten el intercambio de información por vía háptica entre individuos que no están en contacto directo compartiendo el mismo espacio [18].

Las IH pueden clasificarse en dos tipos, de acuerdo con la clase de estímulo que produzcan. Las IH cinestésicas son aquellas que apuntan a reproducir el peso, la dureza, la inercia, y que generalmente se acompañan por algoritmos que calculan las fuerzas de interacción entre el dispositivo y los objetos con los cuales el individuo interactúa. Por otro lado, las IH táctiles se encargan de representar de forma física mediante la intervención de actuadores, parámetros como la temperatura, presión, vibraciones, entre otros [19]. Dentro del grupo de las IH táctiles se destacan las interfaces electrocutáneas, capaces de producir una gran variedad de sensaciones a partir de la estimulación eléctrica de las terminales nerviosas de la piel; las interfaces electrostáticas, capaces de producir la sensación de fricción [4]. Para simular texturas se suelen utilizar dispositivos electromecánicos como los actuadores resonantes lineales (Linear Resonator Actuator, LRA), y los motores de masa excéntrica rotativa (Eccentric Rotating Mass, ERM) [19].

Los denominados *modelos táctiles* constituyen también una vía alternativa para la transmisión de información a través del sentido del tacto. Los modelos táctiles suelen clasificarse en general en activos y pasivos. Dentro del primer grupo están comprendidos todos aquellos dispositivos que tienen por finalidad transmitir información en tiempo real mediante la estimulación activa del sentido del tacto, por ejemplo, a través de la integración de actuadores que son controlados por un circuito de control que envía señales a partir de datos de entrada. Los pasivos, por su parte, son aquellos que no necesariamente cuentan con grandes despliegues

tecnológicos, sino que hacen uso de componentes “estáticos”, siendo el sistema Braille el ejemplo más claro de este tipo de herramientas.

En particular, dentro de los modelos táctiles pasivos, destacan los utilizados en el ámbito de la educación escolar. Entre ellos, los gráficos táctiles son en la actualidad probablemente el recurso didáctico más difundido en la educación de infantes con discapacidad visual [3]. Este tipo de herramienta consiste en imágenes o gráficas que poseen sus contornos en relieve, los que pueden ser percibidos a través del tacto para comprender y estudiar ciencias, tecnologías, arte y matemáticas.

Por otro lado, el arribo de las impresoras 3D en los últimos años introdujo una alternativa más económica y personalizada para el desarrollo de modelos táctiles pasivos, aún cuando todavía se encuentran en discusión y revisión varios de sus aspectos, como la elección del mejor material para la impresión, el tipo de pintura a utilizar, entre otros [20] [21].

5. Herramientas y métodos

5.1. Hardware del Dispositivo Háptico

5.1.1. Arduino UNO

La familia de placas de desarrollo *Arduino* se ha vuelto una de las plataformas predilectas para todas aquellas personas que llevan adelante desarrollos electrónicos, sea de forma aficionada o profesional. De entre todas sus versiones, Arduino UNO (Figura 5.1) destaca sobre todo por la simplicidad de uso, bajo costo y gran cantidad de prestaciones, que suelen cubrir con creces los requerimientos para proyectos con distintos niveles complejidad. Esta tarjeta cuenta con el procesador ATmega328P desarrollado por Atmel, 14 pines de entrada/salida digital y 6 pines de entrada analógica.

Una de las principales ventajas de trabajar con Arduino es que brinda una herramienta para la programación de sus placas conocida como “*Arduino IDE*” en la cual, mediante lenguaje C++ orientado a microcontroladores, permite el acceso por parte del usuario a todas las prestaciones y funciones del hardware de forma relativamente sencilla y directa. Además, Arduino UNO puede comunicarse con otros dispositivos integrados mediante protocolo de comunicación I2C.

Figura 5.1: Placa Arduino UNO

5.1.2. Módulo de Expansión Háptica

El módulo de expansión háptica desarrollado por la compañía *Pimoroni Ltd.* (Figura 5.2) integra en un único módulo el driver háptico DRV2605 y el actuador lineal resonante ELV1411A.

Figura 5.2: Módulo de Expansión Háptica

Seguidamente se presenta una breve descripción de cada uno de los componentes que integran este módulo.

5.1.2.1. Actuador Lineal Resonante ELV1411A

Un actuador lineal resonante (*LRA*) es un pequeño motor de corriente alterna que genera vibraciones gracias al desplazamiento de una masa móvil ubicada en su interior. Posee una bobina interna a través de la cual circula la corriente con la que se alimenta al actuador, generándose en consecuencia un campo magnético que produce el desplazamiento de la masa móvil. Ésta última, a su vez, está unida a un resorte, de manera que la fuerza resultante es de tipo oscilatoria, produciéndose entonces la vibración del actuador. El movimiento se produce en una sola dirección, a lo largo de un único eje imaginario, y de ahí que se le conceda la característica de “lineal”.

Si la bobina es excitada con una frecuencia igual a la frecuencia de resonancia natural del resorte, la amplitud de las vibraciones resulta máxima [22]. En la Figura 5.3 se observan los principales componentes de un actuador lineal resonante genérico, mientras que en la Figura 5.4 se visualiza el *ELV1411A*, actuador que viene incorporado en el módulo de expansión háptica utilizado para el desarrollo de este trabajo.

Figura 5.3: Actuador Lineal Resonante Genérico. *Extraído de: Linear Resonant Actuators [22]*

En la Figura 5.5 se aprecian los valores de tensión y corriente máximos para la operación segura del actuador: 2.3 Vrms y 150 mA, respectivamente. Por su parte, su frecuencia de resonancia, para la cual como se mencionó la intensidad de las

Figura 5.4: ELV1411A

Rated Voltage:	2Vrms
Vibration:	7m/s ² at 100g Cubic Fixture (Organic Class)
Resonance Frequency:	150±5Hz
Nominal Operating Current:	14 x 11 x 2.5mm
Max Input Voltage:	150mA max
Terminal Resistance:	2.3Vrms
Mechanical Noise:	(25±20%)Ω
Operating Temperature Range:	50dBA Max at 10cm
Storage Temperature Range:	-20°C to +70°C -40°C to +80°C

Figura 5.5: Diagrama y características eléctricas ELV1411A. *Extraído de: Datasheet ELV1411A*

vibraciones es máxima, se encuentra en torno a los 150 Hz.

5.1.2.2. Driver Háptico DRV2605

Los controladores (drivers) son componentes electrónicos utilizados para controlar motores eléctricos. Se encargan de suministrar la corriente necesaria para el correcto funcionamiento del motor, además de servir como medida de protección tanto para éste último como para el dispositivo de control (en este caso, la placa Arduino UNO).

El driver DRV2605 (Figura 5.6) se utiliza para el control de actuadores lineales resonantes. Brinda además la posibilidad de establecer comunicación con Arduino

vía protocolo I2C para controlar el comportamiento del actuador (Figura 5.7). El driver que se visualiza en la Figura 5.6 se adjunta únicamente a fines ilustrativos, dado que el controlador integrado en el módulo de expansión háptica utilizado en este trabajo presenta un formato ligeramente diferente, no obstante se trata en esencia del mismo componente. El driver háptico cuenta con una licencia incorporada de TouchSense 2200 de Immersion, un software desarrollado para optimizar el desempeño de una amplia gama de actuadores, gracias a que incluye una librería que posee más de 100 efectos hápticos incorporados. Esto, en principio, elimina la necesidad de diseñar efectos hápticos desde cero, pudiendo hacer uso de su extensa biblioteca para combinar y crear patrones vibratorios.

Figura 5.6: DRV2605. *Extraído de: <https://core-electronics.com.au/adafruit-drv2605l-haptic-motor-controller.html>*

Figura 5.7: Diagrama de Conexiones Arduino UNO - Placa de Expansión Háptica

Adicionalmente, el controlador posee distintos modos de operación, entre los que destacan “Audio to Vibe” y “Analog Input Mode”. En el primero de ellos, el

actuador LRA produce efectos hápticos a partir de una señal de audio, la cual es suministrada a través del pin *trigger*. La dinámica en el segundo modo de operación es similar, a diferencia de que en este caso el comportamiento del actuador es controlado mediante una señal eléctrica. En ambos casos, estas señales pueden ser consideradas como señales de control ya que dirigen el accionar del dispositivo háptico.

El modo de operación “Analog Input” (de ahora en más, *modo de entrada analógica*) es el escogido para el desarrollo de este trabajo. Como se mencionó, una señal analógica determina en este caso el comportamiento del actuador.

5.1.3. Generador de Señales AD9833

El módulo AD9833 (Figura 5.8) es un generador de funciones programable, capaz de producir ondas de tipo senoidal, cuadrada y triangular. Está conformado por un oscilador NCO (*Numerically Controlled Oscillator*), un circuito modulador de fase/frecuencia y un conversor digital a analógico (DAC) de 10 bits.

Entre sus características principales cabe señalar que tanto la frecuencia como la fase de las señales generadas pueden ser seleccionadas de forma arbitraria, mientras que la amplitud es fija y está limitada por la tensión de salida máxima del DAC. Puede generar señales dentro del rango de frecuencias de 0.1 Hz - 25 MHz, mientras que la amplitud típica es de unos 0.6 Vpp para señales senoidales o triangulares, pudiendo aumentar hasta unos 5 Vpp para señales cuadradas. Esta diferencia radica en que la generación de los dos primeros tipos de señal está limitada por la tensión de salida máxima del DAC (que precisamente ronda los 0.6 Vpp) mientras que, para crear señales cuadradas, el generador emplea una etapa posterior al DAC, que permite tanto terminar de conformar la onda como elevar la tensión de salida.

Este módulo puede alimentarse con tensiones en el rango de 2.3 V - 5.5 V, por lo que es ideal para trabajar con tarjetas de desarrollo como Arduino. La comu-

nicación con este último se realiza mediante *interfaz periférica serie (SPI)*, que es un protocolo estándar de comunicación serie entre circuitos integrados. Como ventaja principal, este tipo de comunicación es más veloz que la comunicación vía protocolo I2C, aunque requiere como mínimo de una línea de conexión adicional comparado con este último. La Figura 5.9 muestra el diagrama de conexiones entre Arduino UNO y AD9833; adicionalmente, como se observa en la figura, la señal obtenida del pin *OUT* puede visualizarse mediante osciloscopio, esto únicamente a fines de comprobar el correcto funcionamiento del módulo generador.

Figura 5.8: Módulo AD9833

Figura 5.9: Diagrama de Conexiones Arduino UNO-AD9833

5.1.4. Herramienta de Diseño Fritzing

Se trata de un software libre de código abierto creado para el diseño de circuitos electrónicos (Figura 5.10).

Figura 5.10: Diseño de circuitos en Fritzing

Permite diseñar circuitos en forma esquemática o directamente sobre la PCB (*Printed Board Circuit*), lo que otorga al usuario la libertad de ubicar los distintos componentes y pistas en la placa según su propio criterio. Cuenta con una amplia librería de componentes electrónicos, módulos y placas de desarrollo, lo que posibilita diseños más precisos y completos.

Por último, el software brinda la opción de exportar para PCB. Esto genera un archivo en formato PDF, listo para ser impreso mediante impresora láser y utilizado para confeccionar la PCB sobre una placa de cobre.

5.1.5. Herramienta de Diseño 3D Tinkercad

Tinkercad es una plataforma gratuita para diseño en 3D. Destaca por su uso intuitivo, facilitando el proceso de diseño para usuarios que no poseen experiencia alguna en modelado 3D. Contiene una gran variedad de proyectos realizados por miembros de la comunidad, los cuales pueden ser tomados como referencia o punto de partida para crear diseños propios.

Figura 5.11: Diseño 3D en Tinkercad

5.2. SonoUno

SonoUno es un programa que brinda a usuarios con diferentes niveles de sensorialidad la oportunidad de explorar y reconocer datos científicos, tanto de forma visual mediante gráficas como a través de la *sonorización*[23]. La sonorización es una técnica que utiliza audio no hablado para traducir datos en sonido, muy utilizada en la actualidad en ámbitos científicos para la exploración de datos astronómicos a través de los sentidos [4].

Se trata más precisamente de un software *open-source* de sonorización que permite explorar conjuntos de datos a través de estímulos visuales y auditivos. Dado que fue desarrollado siguiendo una filosofía centrada en el usuario, integra la posibilidad de realizar ajustes de configuración para aumentar y enriquecer la percepción y experiencia de cada usuario en particular. Bajo este principio de diseño, sonoUno se enfoca en brindar un acercamiento multisensorial al conocimiento, otorgando también a individuos con discapacidades sensoriales la posibilidad de explorar y hacer ciencia, constituyendo en consecuencia una herramienta de accesibilidad. El concepto de accesibilidad hace alusión al conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, independientemente de sus capacidades

Figura 5.12: Interfaz Gráfica sonoUno. *Extraído de: “SonoUno development: a User-Centered Sonification software for data analysis” [4]*

matrices o sensoriales [24].

Según investigaciones realizadas, el uso de más de un sentido mejora la detección de características específicas al hacer análisis de datos mediante estímulos sensoriales. Hasta la fecha han sido realizados numerosos talleres con sonoUno, cuyo objetivo, además de presentar y divulgar la herramienta, es adquirir una comprensión más profunda acerca del análisis multisensorial de la información.

Finalmente, cabe mencionar que sonoUno ha sido utilizado hasta el momento por diversos grupos de investigación, cada uno de los cuales empleó su propio *dataset*. Entre ellos se destaca el trabajo de Carlos Morales Socorro en CEP Las Palmas [25]; el proyecto “Sensing the Dynamic Universe” llevado a cabo en la Universidad de Harvard [26]; y por último “SonoUno - Raspberry Pi”, proyecto desarrollado por Hartwell Fong [27], que inspiró en gran medida el presente trabajo.

6. Desarrollo de Ingeniería

6.1. Diseño del dispositivo por etapas

6.1.1. Unidad de procesamiento y comunicación

En fases iniciales del proyecto se utilizó una Raspberry Pi Zero W (Figura 6.1). Esta mini-computadora es sumamente versátil y permite, entre otras ventajas, prescindir totalmente de cualquier otra computadora o módulo de procesamiento. La Raspberry Pi Zero W utiliza el sistema operativo “*Raspberry Pi OS*” pero éste no viene preinstalado, ya que el dispositivo por defecto no posee unidad de memoria externa, por lo que primero debe descargarse e instalarse mediante una tarjeta micro SD. Posteriormente, y una vez instalado este último, fue necesaria la adición de periféricos externos como teclado, monitor y mouse, a fines de poder interactuar con el sistema. Este hecho fue lo que, en última instancia, justificó que se buscaran alternativas para reemplazar a la Raspberry Pi, dada la escasa practicidad que implicaba tener que añadir elementos externos cada vez que fuera a utilizarse el dispositivo, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los objetivos era lograr un dispositivo portable. En la Figura 6.2 se visualiza el montaje de la Raspberry Pi en conjunto con los periféricos que permiten al usuario interactuar con el sistema. Como se mencionó, esta configuración resulta necesaria al momento de programar en el entorno de desarrollo de Raspberry.

Sumado a lo anteriormente expresado, este tipo de sistemas son más bien costosos

y suelen resultar difíciles de adquirir, si se compara con otro tipo de dispositivos para desarrollo. Tal es el caso de la familia de placas Arduino o los chips ESP-32 de Espressif, los que en la mayoría de casos brindan suficientes características y prestaciones, y son capaces de adaptarse a las necesidades del desarrollador.

Figura 6.1: Raspberry Pi Zero W

Figura 6.2: Montaje Raspberry Pi con periféricos

La alternativa inmediata para reemplazar a Raspberry Pi como unidad de procesamiento e interfaz de comunicación fue Arduino, en particular su versión UNO (Figura 6.3), que es quizás la más difundida y preferida por la simplicidad de uso, bajo coste y gran cantidad de prestaciones. Arduino UNO es una placa de desarrollo que cuenta con el procesador ATmega328P desarrollado por Atmel, 14 pines de entrada/salida digital y 6 pines de entrada analógica. Una de las principales ventajas de trabajar con Arduino es su facilidad de programación, ya que

cuenta con un entorno de desarrollo integrado (Arduino IDE, Figura 6.4) en el cual es posible, mediante lenguaje orientado a microcontroladores similar a C++, programar la placa y acceder a todas las prestaciones de su hardware.

Figura 6.3: Arduino UNO

Figura 6.4: Vista Arduino IDE

Arduino cuenta con una librería especializada para proyectos que empleen el controlador DRV2605 (ver Sección 5.1.2.2). Ésta fue desarrollada por Adafruit y está disponible en el sitio web de librerías de Arduino. La librería permite además acceder a los distintos modos de operación del driver, entre los cuales destacan los modos “Audio to Vibe” e “Input Analog”. A grandes rasgos, el primero de ellos permite que el actuador vibre en sincronismo con una señal de audio, mientras que el segundo produce efectos a partir de una señal analógica.

6.1.2. Actuador Háptico

El módulo de expansión háptica “Haptic Bzzz” (Figura 6.5) desempeña el rol de actuador háptico, dado que es el encargado de producir los estímulos sobre la punta de los dedos del usuario. Este módulo integra en una misma pieza el driver DRV2605 y el actuador lineal resonante ELV1411A, lo que resulta en un dispositivo compacto listo para ser empleado en este tipo de desarrollos.

La comunicación entre el módulo y Arduino UNO se establece mediante protocolo I2C. El driver, al igual que Arduino, posee dos pines reservados para ello (SDA y SCL) para transmisión de datos y para la sincronización mediante el clock.

Figura 6.5: Módulo de Expansión Háptica “Haptic BZZZ”

Entre las características más importantes del driver DRV2605 destacan los distintos modos de operación que ofrece. En el modo “*Audio to Vibe*” el actuador produce efectos hápticos tomando como referencia una señal de audio de entrada. Así, la idea inicial consistía en hacer trabajar al dispositivo en este modo, ingresando una señal de audio que produjera efectos hápticos de distintas intensidades, y eventualmente poder establecer una correlación entre las variaciones en frecuencia de la señal de audio y las variaciones en intensidad de la vibración.

Sin embargo, luego de diversos intentos no se lograron los resultados esperados. Una de las hipótesis planteadas sugiere que el orden de magnitud de la señal de audio empleada, en torno a las decenas de mV, no es lo suficientemente grande

como para producir efectos hápticos notorios.

Posteriormente se trabajó en el modo “*Analog Input*”, en el cual se logró que el actuador produjera estímulos de distintas intensidades introduciendo una señal analógica de trigger, obtenida mediante un generador de funciones, como se puede apreciar en la Figura 6.6. Gracias a esto fue posible escoger entre distintas formas de onda (cuadrada, senoidal, triangular), así como también introducir arbitrariamente variaciones en sus parámetros (amplitud, frecuencia, fase, ciclo de trabajo en PWM).

Las experiencias en laboratorio demostraron que, para una amplitud fija en el modo “*Analog Input*”, la intensidad de la vibración aumenta a medida que la frecuencia de la señal crece, y es máxima alrededor de los 150 Hz, lo cual tiene su justificación en que a esta frecuencia ocurre la resonancia del actuador ELV1411A. Además, se comprobó que a partir de dicha frecuencia la intensidad de las vibraciones producidas decrece, y se vuelve prácticamente imperceptible en torno a los 300 Hz.

Cabe mencionar también que la intensidad de las vibraciones crece progresivamente al aumentar la frecuencia en el rango de 0.1 - 150 Hz. No obstante, luego de varias pruebas se verificó que alrededor de 50 Hz la intensidad de la vibración posee un comportamiento más bien imprevisto: la intensidad del estímulo percibido parece presentar un “escalón” para dicha frecuencia, percibiéndose incluso con mayor intensidad que las frecuencias subsiguientes.

La teoría sugiere que éste fenómeno puede deberse a los distintos mecanorreceptores en juego: mientras que los corpúsculos de Meissner responden a estímulos vibratorios de hasta 50 Hz, los corpúsculos de Pacini “toman el relevo” de la percepción háptica a partir de los 60 Hz, en un rango que llega hasta aproximadamente los 400 Hz (Figura 3.5). Esta anomalía en la percepción, entonces, bien podría deberse al cambio en el tipo de receptor encargado de recibir el estímulo vibratorio. Ésto justificó, en última instancia, que la frecuencia mínima disponible para la señal de trigger fuera de 60 Hz, precisamente para evitar estímulos contra-

ditorios. A partir de 60 Hz en adelante, la intensidad de la vibración percibida crece de forma progresiva y congruente, quedando determinada en consecuencia esta frecuencia como frecuencia mínima de trabajo.

Figura 6.6: Prueba con generador de señales

Así, las bases para el funcionamiento del dispositivo quedaron establecidas. La intensidad variable de la vibración debía permitirle al usuario descubrir la forma en la que varía un conjunto de datos numéricos de entrada. Estas variaciones se introducen a partir de modificar adecuadamente la frecuencia de la señal de trigger con la que se alimenta al actuador lineal resonante ELV1411A. Para tal fin fue necesario determinar las frecuencias mínima y máxima de trabajo, resultando elegidas, como se mencionó previamente, 60 Hz y 150 Hz respectivamente.

Los datos de entrada, obtenidos a partir del software `sonoUno`, deben ser previamente mapeados a valores de frecuencia comprendidos en el rango de frecuencias mencionado, ya que por defecto los datos a sonorizar están normalizados (varían entre 0 y 1). Esta normalización se realiza mediante una operación matemática que aparece detallada en la ecuación 6.1 en la sección 6.3. De esta forma, cada uno de los datos se ve representado por un valor de intensidad de vibración correspondiente.

6.1.3. Generación de Señal de Trigger

En una primera instancia se intentó usar la misma placa de Arduino UNO para generar una señal de PWM y emplearla como señal de trigger. Esto no fue posible debido a que Arduino UNO no posee conversores digitales a analógicos incorporados.

En segunda instancia se propuso utilizar señales de trigger generadas mediante un chip ESP32. Éste último es un dispositivo del tipo SoC (*System on Chip*), que reúne en un único módulo varios de los componentes y características propias de una computadora como CPU, GPU, controladores de I/O, y adicionalmente cuenta con dos canales DAC de 8 bits incorporados, lo cual posibilita la síntesis de señales analógicas mediante programación (Figura 6.7). A propósito de esto último, la plataforma Aduino IDE tiene soporte para el chip ESP32, por lo que puede ser programado en el mismo entorno de desarrollo.

La tensión de salida máxima que puede entregar el chip ESP32 es de alrededor de 3.3 V, por lo que la señal de trigger generada puede tener como máximo dicha amplitud, lo cual resultaba suficiente para esta aplicación. Se prosiguió entonces a utilizar uno de los canales DAC que posee ESP32 (pin GPIO25) para obtener una señal de tipo sinusoidal con los parámetros previamente explorados mediante el generador de funciones.

Figura 6.7: Generación de Señal de control con ESP32

A pesar de que los parámetros de la señal sinusoidal obtenida fueron las mismas con las que había sido configurado el generador de señales, los resultados obtenidos en términos de percepción háptica no fueron satisfactorios. Los estímulos vibratorios producidos por el actuador no contaban con la intensidad necesaria para que los cambios en intensidad fueran suficientemente notorios. La justificación de esto son las distintas intensidades de corrientes en juego; si bien la amplitud y la frecuencia de la señal de trigger eran iguales en ambos casos, las corrientes que puede suministrar el generador de señales al actuador son mucho mayores que aquellas que puede entregarle el chip ESP32. Por este motivo, éste último fue descartado, y fue necesario buscar otra alternativa para la generación de señal de trigger.

El módulo *AD9833* (Figura 5.8) es un generador de ondas programable digitalmente, que puede entregar ondas de tipo senoidal, cuadrada o triangular, cuyas fases y frecuencias pueden ser modificadas de forma arbitraria. El módulo posee un DAC incorporado de 10 bits, por lo que es capaz de entregar señales analógicas más precisas que el chip ESP-32, cuyos DACs poseen una resolución de 8 bits.

En términos generales, una resolución de 10 bits divide el rango dinámico de la señal (que en este caso es de 0 - 5V) en 1024 “saltos”, mientras que una resolución de 8 bits la divide solamente en 256. Al disponer de una mayor cantidad de niveles, los “saltos” son más pequeños, con lo que las variaciones en la señal pueden representarse con mayor exactitud. En definitiva, esto se traduce en señales analógicas más “reales”, reduciendo significativamente el ruido de cuantización y permitiendo con ello mayor precisión. En la Figura 6.8 se puede visualizar, a fines exclusivamente ilustrativos, la correlación existente entre una señal analógica y su variante digital para una resolución no especificada; está claro que, cuanto menor sea la altura de los “escalones”, y al mismo tiempo más niveles estén disponibles (que se logra con una mayor resolución del DAC), más fiel será su representación de la señal analógica en cuestión.

La amplitud de las ondas generadas por el módulo AD9833 vienen preestable-

Figura 6.8: Representación gráfica del proceso de cuantización

cidas y limitadas por el propio hardware, siendo de algunas centenas de mVpp (típicamente 0.6 Vpp) para el caso de ondas sinusoidales, y de algunas unidades de Vpp para ondas cuadradas (viene dado por la tensión de alimentación, en este caso 5 Vpp). Es por esto que si se deseaba utilizar señales de trigger senoidales, sería eventualmente necesario adicionar una etapa posterior de amplificación de la señal. No obstante, si se optaba por emplear señales cuadradas se podría prescindir de dicha etapa, ya que una amplitud pico a pico de 5V sería suficiente para estimular al actuador y que éste produjera efectos hápticos notorios.

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, se optó por utilizar señales de control de tipo cuadradas. Al respecto, las experiencias en laboratorio demostraron que existe cierta independencia del tipo de señal utilizada; esto es, los estímulos percibidos por el usuario parecen ser similares cuando se aplican señales de control de tipo senoidal, cuadrada y triangular. Por último, se verificó de igual manera que las corrientes entregadas por el módulo AD9833 son lo suficientemente grandes para producir estímulos vibratorios evidentes.

6.2. Ensamblado del dispositivo háptico

Con la señal de trigger definida, el siguiente paso consistió en ensamblar todos los bloques descritos anteriormente. En la Figura 6.9 se aprecia el diagrama de

conexiones final en el que se vinculan los principales componentes del dispositivo:

- Alimentación/Comunicación (Arduino UNO)
- Trigger (AD9833)
- Estímulo (Módulo de expansión háptica / Actuador háptico)

Figura 6.9: Diagrama de conexiones simplificado

6.2.1. Prototipo

El prototipo del dispositivo se muestra en la Figura 6.10. Se trató de una caja pequeña de cartón que contenía en su interior los componentes electrónicos. En la cara que aparece en el frente de la imagen se aprecia el puerto USB tipo B de la placa de Arduino UNO, que permite conectar el dispositivo a la computadora, como se observa en la Figura 6.11.

Como se ve en ambas figuras, el actuador LRA se ubicó en la cara superior de la carcasa del dispositivo, hacia la zona central de la misma. Esto permitía que el estímulo fuera aplicado directamente sobre la palma de la mano. Posteriormente esto se modificaría, y el actuador pasaría a ubicarse en el vértice superior izquierdo

de la cara superior, a fines de que el usuario pudiera apoyar la totalidad de su mano sobre la carcasa y el estímulo fuera aplicado sobre la punta de uno de sus dedos, sitio en el que la sensibilidad es mayor.

Figura 6.10: Prototipo del dispositivo háptico

Figura 6.11: Conexión prototipo del dispositivo háptico

Por su parte, en la Figura 6.12 se aprecia la primera placa electrónica perforada del dispositivo, la cual fue utilizada en esta etapa para soldar y fijar los principales componentes. Esta se ubicó, precisamente, en el interior de la caja que ejercía de chasis del dispositivo.

6.2.2. Diseño de la Placa PCB

Si bien la placa pre-perforada permitió realizar un primer montaje del dispositivo y comprobar su correcto funcionamiento, el siguiente paso consistió en planificar y diseñar una placa PCB (*Printed Circuit Board*) que la reemplace y permita la

Figura 6.12: Prototipo placa electrónica

conexión directa de todos los componentes, sin necesidad de adicionar cables. El circuito esquemático y posterior diseño de la placa PCB se realizó mediante el software de diseño *Fritzing*.

En esta etapa fueron adicionadas dos resistencias de *pull-up* que son frecuentes en la comunicación vía protocolo I2C, como se aprecia en el diagrama provisto en la hoja de datos del driver DRV2605 (Figura 6.13). Éstas son necesarias para asegurar el correcto despliegue de la comunicación serie: las líneas SDA y SCL deben estar por defecto conectadas a través de estas resistencias a la tensión de alimentación. Es decir que por ambas líneas se envían “1” lógicos de forma predeterminada hasta que se deba enviar un valor bajo o “0 lógico”, en cuyo caso se cortocircuitan activamente las líneas a masa. La importancia de las resistencias de pull-up radica en que gracias a éstas las líneas pueden volver al estado alto una vez han sido enviados los “0” lógicos. El valor recomendado por el fabricante para ambas resistencias de pull-up es de 2.2 K Ω .

Figura 6.13: Diagrama de Comunicación Serie (Protocolo I2C). *Extraído de: Hoja de Datos DRV2605*

En las Figuras 6.14 y 6.15 se aprecia la placa PCB terminada, la cual fue producida mediante una máquina CNC. El diseño está basado en los *shields* de Arduino, que son circuitos impresos de tamaño reducido que permiten la conexión directa de la placa de Arduino, generalmente a través de pines tipo macho, para agregar o aumentar sus funcionalidades.

Figura 6.14: PCB vista anterior

Figura 6.15: PCB vista posterior

6.2.3. Diseño e impresión 3D de la carcasa

Para el diseño de la carcasa en 3D se partió desde un modelo prediseñado descargado desde el sitio web Thingiverse mediante el siguiente link: ‘‘<https://www.thingiverse.com/thing:846684/files>’’.

Este modelo es en esencia una carcasa con forma de caja cúbica, que fue modificado reajustando la altura de sus paredes laterales, a fines de que se adaptaran a las medidas obtenidas con todos los componentes montados en la placa PCB (Figura 6.14). Por otra parte, también fue necesario introducir un agujero de forma rectangular en la tapa de la caja, a fines de que el actuador háptico quedara al descubierto. Todas las modificaciones fueron realizadas en la plataforma Tinkercad de Autodesk. En la Figura 6.16 se muestra una imagen del dispositivo terminado.

Figura 6.16: Producto final dispositivo háptico

6.3. Bases de la transmisión de datos para control del actuador

Como se especificó, la intensidad de la vibración del actuador se establece mediante a una señal de trigger de tipo cuadrada, cuya frecuencia varía en el rango de 60 - 150 Hz. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la intensidad del estímulo percibido. En otras palabras, los datos que serán representados por el actuador están codificados en la frecuencia de la señal de control. Este modo de operación resulta a grandes rasgos similar a la modulación en frecuencia (FM) utilizada en las telecomunicaciones: siguiendo con esta analogía, y simplificando en gran medida el proceso, la señal de control cuadrada actúa en este caso como onda portadora, y su frecuencia se ve modulada por la magnitud de cada dato transmitido (lo que constituiría en este caso la onda moduladora). En definitiva, mediante este modo de operación logra controlar la intensidad de los estímulos hápticos a partir de “modular” con los datos de entrada la frecuencia de la señal de trigger.

Para la transmisión de los datos hacia Arduino se utilizó lenguaje Python, siendo éste el lenguaje en el que está programado `sonUno`. La librería `Pyserial` permite establecer la comunicación entre Python y Arduino a través del puerto serie. Cabe mencionar que, de acuerdo con lo observado, el *delay* presente en dicha comunicación puede considerarse despreciable, dada la alta correlación temporal entre los estímulos visuales, auditivos y hápticos que se apreció en las distintas experiencias realizadas.

El código de la Figura 6.17 permitió comprobar el correcto funcionamiento de la comunicación serie entre Python y Arduino, enviando un valor entero (10) hacia Arduino (mediante la instrucción `arduino.write`), convirtiéndolo previamente en un dato de tipo *String*. Una vez enviado, Arduino recibe el valor y lo transforma en un dato de tipo *Float*, para luego controlar con este mismo valor el comportamiento de un LED, todo ello gracias al código que se visualiza en la Figura 6.18.


```
import serial, time

arduino = serial.Serial('COM4', 9600)
time.sleep(2)
var = 10
arduino.write(f'{var}\n'.encode())
arduino.close()
```

Figura 6.17: Test Comunicación Serie VSCode


```
1  const int pinLed = 13;
2  void setup() {
3      Serial.begin(9600);
4      pinMode(pinLed, OUTPUT);
5  }
6
7  void loop() {
8      if (Serial.available())
9      {
10         String data = Serial.readStringUntil('\n');
11         float freq = data.toFloat();
12
13         if (freq >= 1 && freq <= 9)
14         {
15             digitalWrite(pinLed, HIGH);
16
17         } else{
18             digitalWrite(pinLed, LOW);
19         }
20     }
21 }
22 }
```

Figura 6.18: Test Comunicación Serie Arduino IDE

Particularmente en `sonoUno`, los datos, previo a ser sonorizados son mapeados entre 0 y 1 para ser ajustados al rango de frecuencias de sonido.

De esta manera los valores pequeños (0 o valores cercanos) son mapeados en frecuencias bajas, lo que se traduce en sonidos graves; valores medios, en frecuencias medias (sonidos medios); y valores grandes (1 o valores cercanos) se mapean en frecuencias altas, lo que resulta en sonidos agudos.

Paralelamente, y de manera análoga, a cada uno de los datos se le aplica un mapeo en frecuencias para su posterior representación háptica: los valores pequeños son asignados a frecuencias bajas (siempre mayores que 60 Hz, dado que éste

es el límite inferior); los valores medios son asignados a frecuencias medias (frecuencias mayores que 60 Hz y menores que 150 Hz); y los valores grandes son asignados a frecuencias altas (siempre menores o iguales que 150 Hz, por ser éste el límite superior). La operación matemática mediante la cual se realiza el mapeo mencionado se visualiza en la ecuación 6.1.

$$F_{asig}[Hz] = (F_{max} - F_{min})xDato + F_{min} \quad (6.1)$$

Donde:

- F_{asig} : frecuencia asignada al dato a representar (determina la intensidad de la vibración del actuador para cada dato);
- F_{max} : Frecuencia máxima disponible;
- F_{min} : Frecuencia mínima disponible;
- $Dato$: Valor a representar;

Reemplazando en la ecuación 6.1:

$$F_{asig}[Hz] = (150 - 60)xDato + 60 \quad (6.2)$$

El último término de la ecuación 6.1 garantiza que, cuando el valor a representar por el actuador sea el mínimo (es decir, el 0) éste se hará mediante la intensidad mínima de estímulo, cuya frecuencia asignada es precisamente 60 Hz. Por otra parte, cuando el dato a representar sea el máximo (1) la operación arroja como resultado una frecuencia asignada de 150 Hz, y como consecuencia, la intensidad de la vibración es máxima.

6.4. Instalación y primeros pasos en sonoUno

La versión de escritorio de sonoUno está disponible para descargar desde su repositorio en la plataforma GitHub bajo la dirección “sonoUnoTeam/sonoUno-desktop”. Aquí también se brinda un instructivo para su instalación en los distintos sistemas operativos. Para su ejecución en Windows es necesario haber previamente instalado python y algunas de sus librerías como matplotlib, pygame, entre otras.

Una vez descargado, para su ejecución se debe acceder a la ventana de comandos, que en el caso de Windows puede ser tanto Símbolo del Sistema como Windows Powershell. Desde aquí se debe ingresar sucesivamente a los distintos directorios hasta dar con el que contiene el software, y proseguir a su apertura mediante el comando “python sonoUno”. El ejecutable de sonoUno se encuentra en el directorio homónimo, que a su vez se ubica en “sonoUno desktop master” (Figura 6.19).


```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Usuario> cd sonoUno
PS C:\Users\Usuario\sonoUno> cd .\sonoUno-desktop-master\
PS C:\Users\Usuario\sonoUno\sonoUno-desktop-master> cd .\sonoUno\
PS C:\Users\Usuario\sonoUno\sonoUno-desktop-master\sonoUno> python sonoUno
octave not found, please see README
pygame 2.6.0 (SDL 2.28.4, Python 3.11.9)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
```

Figura 6.19: Ejecución de sonUno desde Windows Powershell

En la Figura 6.20 se visualiza la ventana principal del software. Desde la pestaña “File” localizada en la parte superior izquierda, se despliega un menú desde el cual es posible importar datos para su sonorización. SonoUno brinda archivos de ejemplo en formato TXT que están por defecto almacenados en la carpeta “sample data” y entre los que se incluyen diversas formas de onda (linales, senoidales, cuadradas, entre otras) a fines de que el usuario se familiarice con el programa. La sonorización de datos provistos directamente por el usuario también se encuentra

Figura 6.20: Ventana principal sonoUno

disponible en este punto.

Una vez cargados los datos, la sonorización inicia mediante el botón *Play*. Rápidamente se reconoce sobre la gráfica una “barra de estado” en color rojo y paralela al eje de ordenadas, la cual recorre la gráfica de izquierda a derecha a medida que los datos son representados mediante sonido.

6.5. Vinculación con sonoUno

6.5.1. Programación en Python

Las instrucciones para el envío de datos hacia Arduino a través del puerto serie fueron agregadas al código fuente de sonoUno. Se adjunta en Anexos, en la sección A.1, un documento en el que se detalla el código desarrollado para la integración del dispositivo a sonoUno.

En la Figura 6.21 se aprecia el diagrama de flujo de esta sección del dispositivo háptico.

Figura 6.21: Diagrama de Flujo - Python

6.5.2. Programación en Arduino IDE

El código desarrollado en el entorno de Arduino consta a grandes rasgos de tres bloques principales:

1. Comunicación y control de actuador háptico.
2. Recepción de datos enviados desde sonoUno.
3. Comunicación y control de módulo AD9833.

En el primer bloque se configura el módulo háptico en el modo “Analog Input”, a fines de que el actuador quede en condiciones de producir estímulos vibratorios a partir de una señal analógica de trigger.

En el segundo bloque se reciben, uno por uno, los datos numéricos que son enviados desde sonoUno de forma paralela y simultánea a la sonorización. Estos valores se introducen, a medida que arriban, en el bucle de la generación de señal de trigger. Cabe mencionar aquí que, a fines evitar posibles problemas relativos al envío de datos, se optó por emplear una variable entera de valor 1000 como “bandera” que diera inicio a la comunicación e inicializara el actuador. En otras palabras,

mientras Arduino no reciba dicho valor, el dispositivo permanecerá inactivo y no enviará la orden para la generación de la señal de trigger (lo que resulta esperable, dado que hasta ese momento no tendrá parámetro alguno para la generación de esta señal). La recepción del valor 1000 indicará que la comunicación ha sido establecida con éxito, y dará inicio a la transmisión de datos numéricos mapeados en frecuencias provenientes desde `sonoUno`.

El tercer bloque consiste en la síntesis de la señal de trigger. La frecuencia de la señal cuadrada generada por el módulo AD9833 queda determinada por cada uno de los datos mapeados que son sucesivamente recibidos. Esto permite que exista un sincronismo entre los valores que son representados mediante la sonorización y los estímulos hápticos. La señal de trigger es entonces enviada al actuador háptico, que produce los efectos vibratorios correspondientes.

Cuando la transmisión de la secuencia de datos culmina, se envía el valor 0 desde `sonoUno` para notificar la finalización del proceso. El arribo de este valor “apaga” al generador AD9833, que permanecerá en reposo hasta la llegada de un nuevo valor distinto de cero. Así, en ausencia de una señal de trigger, el actuador háptico no producirá estímulo alguno. Esto es especialmente útil si el usuario desea detener el procedimiento previo a su finalización, así como si quisiera pausarlo y retomarlo luego, ambas situaciones en las que el dispositivo háptico debe interrumpir cualquier estímulo.

En la sección de Anexos se adjunta el código desarrollado en el entorno de Arduino para la operación del dispositivo háptico (sección A.2). Por su parte, en la Figura 6.22 se aprecia el diagrama de flujo de esta sección del dispositivo.

Figura 6.22: Diagrama de Flujo - Arduino

6.6. Diagrama en Bloques

En la Figura 6.23 se visualiza el diagrama en bloques del dispositivo háptico con la configuración final. A modo de cierre, permite un acercamiento visual al funcionamiento general del dispositivo desarrollado.

Figura 6.23: Diagrama en Bloques

7. Estudio Económico

En la Tabla 7.1 se presentan los costos involucrados en el desarrollo de este trabajo.

Componente	Cantidad	Precio Unitario (ARS)	Precio Total (ARS)
Arduino UNO	1	11.000	11.000
AD9833	1	12.000	12.000
Módulo háptico	1	40.000	40.000
Placa Pertinax	1	8.000	8.000
Placa Pre-perforada	1	4.500	4.500
Resistencia	2	250	500
Carcasa 3D	1	21.884	21.884
Tira de pines	2	1.200	2.400

Tabla 7.1: Análisis económico de los materiales

El valor de la carcasa 3D fue calculado en base a los siguientes ítems:

- Valor de la hora de impresión: \$1500
- Valor del gramo de material (PLA):\$19

Luego de importar todas las piezas por separado en el software de impresión 3D Cura, la cantidad de horas de impresión estimadas por el programa fue de 13 horas y media, mientras que 86 gramos fue la cantidad estimada de material.

Por su parte, el valor de la mano de obra fue calculado en base a los honorarios estipulados por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza. El valor actual del día de Gabinete es de \$ 110.337,264. Se estima que el desarrollo

de este trabajo se llevó a cabo en el lapso de 4 (cuatro) meses, lo que da un total aproximado de 120 días, de los cuales alrededor de 85 serían días laborales.

En la Tabla 7.2 se presenta el resumen final de costos.

Total materiales	\$100.284
Total mano de obra	\$9.378.667
Total final	\$9.478.951

Tabla 7.2: Costos totales involucrados

8. Resultados

El dispositivo háptico desarrollado pudo ser enlazado con éxito con el software de sonorización *sonoUno*, lográndose el objetivo principal del trabajo que consistía en desarrollar una herramienta complementaria para dicho programa. Los datos que son sonorizados son enviados paralelamente hacia Arduino, y posteriormente son representados mediante estímulos hápticos de distinta intensidad de acuerdo a la magnitud de cada valor, todo esto de manera simultánea a la sonorización y despliegue de gráficas alusivas a los datos de entrada.

Tanto en las etapas iniciales del desarrollo como durante etapas finales, el dispositivo fue puesto a prueba en diversas experiencias, con distintos sujetos de prueba. El *feedback* recibido en todos los casos resultó positivo. Todos los usuarios sostuvieron que, lejos de crear o inducir a un estado de confusión dada la estimulación simultánea de múltiples sentidos, el dispositivo representa un aliado idóneo para la exploración multisensorial de datos.

Cabe mencionar, sin embargo, que todos los individuos que utilizaron el dispositivo gozan plenamente de todos sus sentidos. Queda pendiente realizar pruebas con sujetos que presenten alguna discapacidad sensorial, principalmente personas con ceguera o algún grado de discapacidad visual.

En esta etapa se realizaron dos tipos de evaluaciones para medir la fiabilidad del dispositivo. La primera de ellas consistía en someter al dispositivo a una serie de pruebas con distintos *datasets*, entre los que se incluían datos representativos de funciones lineales crecientes y decrecientes, funciones senoidales, trenes de pulsos

cuadrados, obtenidos de la carpeta de archivos de ejemplo de sonoUno. Durante el procedimiento se reproducía a los usuarios cada uno de los datasets, pero privándolos de visualizar las gráficas y de oír la sonorización de los datos. La finalidad de esta prueba era concluir si el usuario era capaz de determinar qué tipo de datos estaban siendo representados e interpretar las variaciones experimentadas únicamente utilizando el sentido del tacto. Los resultados indicaron que todos los participantes lograron reconocer con gran precisión los distintos tipos de datos, consiguiendo diferenciar entre los distintos ejemplo utilizados.

Figura 8.1: Ejemplo 1

Figura 8.2: Ejemplo 2

La segunda fase consistió en llevar a cabo pruebas multisensoriales. En esta instancia se procedió de manera similar que en la etapa anterior pero se permitió a los usuarios visualizar las gráficas y percibir los sonidos provenientes de sonoUno. La finalidad de estas pruebas era determinar, en primer lugar, si existía algún grado de retardo o desfase en la representación de la información por las tres

Figura 8.3: Ejemplo 3 Función Sinusoidal

Figura 8.4: Ejemplo 4 Señal Cuadrada

vías sensoriales que pudiera obstaculizar la correcta percepción de los datos, y en segundo lugar, determinar si el dispositivo desarrollado era capaz transmitir de forma fiel y precisa los datos. Los resultados obtenidos en este caso fueron de igual manera satisfactorios, por lo que se concluyó que el despliegue multisensorial de la información fue logrado con éxito.

9. Conclusiones

Se logró desarrollar un dispositivo háptico que permite al usuario tomar conocimiento sobre la variación de un conjunto de datos. La operación del dispositivo permitió representar la información mediante variaciones en la intensidad de estímulos vibratorios, que fueron producidos modificando la frecuencia de la señal de trigger.

El dispositivo es capaz de brindar al usuario una noción sobre la manera en la que varía un conjunto de datos, pero no sobre la magnitud exacta de cada valor per se, aunque cabe decir que esto no es necesariamente un punto negativo, ya que la investigación se centró precisamente en evidenciar la variación experimentada en un conjunto de valores.

Al representar una función matemática sencilla, como una función lineal monótona creciente, se percibe un crecimiento gradual en la intensidad de la vibración, lo que proporciona una idea sobre el comportamiento de la función bajo estudio. Se trata entonces de un medio a partir del cual es posible aprender a partir de la experimentación háptica conceptos tan abstractos como las matemáticas.

Esto puede traer un impacto positivo en colegios y centros de educación especial, dado que constituye una herramienta didáctica e intuitiva a partir de la cual los estudiantes pueden aprender y complementar sus estudios en ciencias y otras disciplinas. El dispositivo tiene potencial para ser empleado por estudiantes con discapacidad visual y/o ceguera, y como complemento para usuarios que gozan plenamente de sus sentidos.

Adicionalmente, podría ser una herramienta que permita generar inclusión en ambientes de investigación, para que investigadores que han adquirido una discapacidad sensorial como la ceguera puedan continuar con sus trabajos.

10. Discusión y trabajo futuro

- Agregar funcionalidades de comunicación inalámbrica como Wi-Fi o Bluetooth.
- Evaluar si la estimulación simultánea mediante la inclusión de más actuadores conduce a una mejor comprensión de la información transmitida.
- Estudiar la posibilidad de incluir modos de vibración de la biblioteca de modos de Immersion para emplearlos como tickmarks.
- Considerar la posibilidad de realizar entrenamientos sensoriales para que los usuarios se familiaricen con la operación del dispositivo y sonoUno.
- Probar fiabilidad del dispositivos con usuarios que presenten discapacidad visual.
- Investigar sobre percepción háptica desde una perspectiva fisiológica, estudiando en el proceso acerca de la respuesta de los diferentes mecanorreceptores frente a distintos tipos de estímulos.

10. Bibliografía

- [1] G. A. Mendoza, G. B. Oyarzabal, M. M. Culla, E. P. Sagastizabal, and O. V. Moreno, *Fundamentos de Neurociencia Conductual*. OCW. Universidad del País Vasco, 2018.
- [2] W. H. Organization *et al.*, “World report on vision,” *World Health Organization*, 2019.
- [3] A. Rong and G. Li, “Visually impaired children with special educational needs: Identifying suitable tactile graphics learning materials,” in *SHS Web of Conferences*, vol. 174, p. 01003, EDP Sciences, 2023.
- [4] J. Casado, G. de la Vega, and B. García, “Sonouno development: a user-centered sonification software for data analysis,” *Journal of Open Source Software*, vol. 9, no. 93, p. 5819, 2024.
- [5] M. Cabeza, Á. Lozada, M. Pérez, J. J. Pérez Rivero, G. Del P. Romero, L. Rosas, G. Ruiz, and C. Torner, *Biología de los sistemas sensoriales: el tacto*. Casa Abierta al Tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 2018.
- [6] E. P. Gardner, “Touch,” *eLS*, 2010.
- [7] A. Zimmerman, L. Bai, and D. D. Ginty, “The gentle touch receptors of mammalian skin,” *Science*, vol. 346, no. 6212, pp. 950–954, 2014.
- [8] N. L. of Medicine (NIH). Recuperado de: https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/8912.htm. (accedido: Sept-2024).

- [9] J. G. Dorado and P. A. Fraile, “Anatomía y fisiología de la piel,” *Pediatría*, vol. 156, p. e1, 2021.
- [10] T. S. F. FisiOnline. Corpúsculo de Merkel o Receptores del Tacto. Recuperado de: <https://www.fisioterapia-online.com/glosario/corpusculo-de-merkel-o-receptores-del-tacto>. (accedido: Oct-2024).
- [11] C. Malamud-Kessler, B. Estañol-Vidal, S. Ayala-Anaya, H. Sentíes-Madrid, and M. A. Hernández-Camacho, “Fisiología de la vibración,” *Revista Mexicana de Neurociencia*, vol. 15, no. 3, 2014.
- [12] M. Martínez, N. Y. Quiroga, and J. E. Castellanos, “Subpoblaciones neuronales presentes en el ganglio de la raíz dorsal,” *Biomédica*, vol. 20, no. 3, pp. 248–260, 2000.
- [13] LibreTexts. 36.3: Somatosensación - Receptores Somatosensoriales. Recuperado de: https://espanol.libretexts.org/Biologia/Biolog%C3%ADa_introductoria_y_general/Libro%3A_Biolog%C3%ADa_general_%28Boundless%29/36%3A_Sistemas_sensoriales/36.03%3A_Somatosensaci%C3%B3n_-_Receptores_Somatosensoriales. (accedido: Oct-2024).
- [14] J. Hall and A. Guyton, *Tratado de Fisiología Médica*. Elsevier, 1956.
- [15] S. D. Laycock and A. Day, “Recent developments and applications of haptic devices,” in *Computer Graphics Forum*, vol. 22, pp. 117–132, Wiley Online Library, 2003.
- [16] R. W. Van Boven and K. O. Johnson, “The limit of tactile spatial resolution in humans: grating orientation discrimination at the lip, tongue, and finger,” *Neurology*, vol. 44, no. 12, pp. 2361–2361, 1994.
- [17] R. G. Golledge, M. T. Rice, and R. D. Jacobson, “Multimodal interfaces for representing and accessing geospatial information,” in *Frontiers of geographic information technology*, pp. 181–208, Springer, 2006.

- [18] J. Rantala, R. Raisamo, J. Lylykangas, T. Ahmaniemi, J. Raisamo, J. Rantala, K. Makela, K. Salminen, and V. Surakka, “The role of gesture types and spatial feedback in haptic communication,” *IEEE Transactions on Haptics*, vol. 4, no. 4, pp. 295–306, 2011.
- [19] V. Z. Pérez Ariza and M. Santís-Chaves, “Interfaces hápticas: sistemas cinestésicos vs. sistemas táctiles,” *Revista EIA*, no. 26, pp. 13–29, 2016.
- [20] N. Asakawa, H. Wada, Y. Shimomura, and K. Takasugi, “Development of vr tactile educational tool for visually impaired children: Adaptation of optical motion capture as a tracker.,” *Sensors & Materials*, vol. 32, 2020.
- [21] A. Stangl, C.-L. Hsu, and T. Yeh, “Transcribing across the senses: community efforts to create 3d printable accessible tactile pictures for young children with visual impairments,” in *Proceedings of the 17th International ACM SIGACCESS Conference on Computers & Accessibility*, pp. 127–137, 2015.
- [22] P. Microdrives. Recuperado de: <https://www.precisionmicrodrives.com/linear-resonant-actuators-lras/>.
- [23] SonoUno. Recuperado de: <http://sion.frm.utn.edu.ar/sonoUno/>. (accedido: Sept-2024).
- [24] A. Boudeguer Simonetti, P. Prett Weber, and P. Squella Fernández, “Manual de accesibilidad universal,” *Corporación Ciudad Accesible. Mutual de Seguridad CChC*, 2010.
- [25] C. Morales. Taller de Introducción a la Sonificación Científica. Recuperado de: <https://astronomiayeducacion.org/taller-2-de-sonificacion-descubriendo-el-universo/>. (accedido: Oct-2024).
- [26] S. the Dynamic Universe. SDU. Recuperado de: <https://lweb.cfa.harvard.edu/sdu/index.html>. (accedido: Oct-2024).
- [27] H. Fong. SonoUno-Raspberry-Pi. Recuperado de: <https://github.com/Physicslibrary/SonoUno-Raspberry-Pi>. (accedido: Oct-2024).

A. Documentación Adicional

A.1. Código para integración de dispositivo háptico a sonoUno

Integración del Actuador en programa sonoUno

A continuación se realiza un detalle de los cambios hechos en el código del programa sonoUno en el archivo “frame_implementation.py” para poder enviar el valor de frecuencia con el que se generará la señal para el actuador en Arduino.

1. Inicialización

En primer lugar se agregan las librerías time y serial, la segunda para establecer la comunicación con Arduino (Figura 1).

```

17 import re
18 import webbrowser
19 import os
20
21+ #librerías para comunicacion con Arduino
22+ import time
23+ import serial
24

```

Figura 1 - Detalla el agregado de las librerías y en qué número de línea de código.

Luego, en la sección de inicialización de la clase SonoUnoGUI, se inicializa la comunicación con Arduino a través del puerto COM en el cual esté conectada la placa (Figura 2). Aquí se deberá revisar que el puerto (en este caso ‘COM3’) sea en el cual el sistema operativo ha detectado al Arduino al conectarlo (eso se puede ver desde el programa de Arduino o desde el administrador de dispositivos). Por ejemplo para el caso del sistema operativo Ubuntu tiene la forma “/dev/ttyUSB0”, y para el sistema operativo MacOS “/dev/cu.usbserial-1420”.

```

82         parent=None
83     )
84     self._expdata.writeexception(e)
85
86     # Here we generate a dictionary of functions without parameters
87     # to use on the command line for the GUI
88
89+     #Comunicacion con Arduino
90+     self.arduino = serial.Serial('COM3', 9600) #Colocar 'COM' correcto seg
91
92     # Here we generate a dictionary of functions without parameters
93     # to use on the command line for the GUI

```

Figura 2 - Detalla la inicialización de la comunicación con Arduino en el SO Windows.

2. Métodos para gestionar el actuador

Se agregan tres métodos: *actuador*, *actuador_stop* y *actuador_init* para gestionar la comunicación con Arduino y realizar la estimulación háptica de forma sincronizada al despliegue de sonoUno (Figura 3). El método *actuador* realiza la operación matemática del mapeo en frecuencias, y posteriormente envía el dato mapeado a Arduino a través de la comunicación serie. El método *actuador_stop* permite el apagado del actuador, situación que se presenta cuando la representación multisensorial ha finalizado, o bien cuando el usuario ha presionado los botones de “Stop” o “Pause” (en estos casos, se envía un 0 “cero” para indicar al actuador el cese de todo estímulo). Por último, el método *actuador_init* inicializa al actuador, enviando el valor 1000 “mil” para indicar que la representación multisensorial de los datos está a punto de comenzar.

```

872 |         self.stopMethod('2d_basic_xy')
873 |
874 |     def _playenvelope_event(self, event):
875 |
876 |
877 |
878 |
879 |
880 |         self.stopMethod('2d_basic_xy')
881 |
882 |     def _actuador(self, var2):
883 |         """
884 |         Este metodo envia la frecuencia al actuador a través de Arduino
885 |         """
886 |         var = int((150-60)*(var2)+60)
887 |         print (var)
888 |         self.arduino.write(f'{var}\n'.encode())
889 |
890 |     def _actuador_stop(self):
891 |         """
892 |         Este metodo detiene el generador de señales a través de Arduino
893 |         """
894 |         var = 0
895 |         self.arduino.write(f'{var}\n'.encode())
896 |
897 |     def _actuador_init(self):
898 |         """
899 |         Este metodo inicializa el generador de señales a través de Arduino
900 |         """
901 |         var = 1000
902 |         self.arduino.write(f'{var}\n'.encode())
903 |
904 |     def _playenvelope_event(self, event):
905 |
906 |
907 |
908 |
909 |
910 |

```

Figura 3 - Funciones relativas al comportamiento del actuador háptico

3. Integración con el método de reproducción

Dentro de la función de sonorización que se relaciona con el timer de reproducción, se incluyen las llamadas a los métodos generados para el manejo de la interfaz háptica (sección 2). En la Figura 4 se muestra la inicialización del actuador en la primera iteración del método de sonorización.

```

779     """
780     if self._timer.GetInterval()==self._waitonloop and self.playinloop_s
781         self._timer.Start((self._getVelocity()*2) + 50)
782
783     if self.getXActual().any()==None or self.getYActual().any()==None:
784         self._expdata.writeinfo("The data has not been imported yet.")
785
786     """
787     if self._timer.GetInterval()==self._waitonloop and self.playinloop_sta
788         self._timer.Start((self._getVelocity()*2) + 50)
789         #inicializa actuador con timer de sonorizacion
790         self._actuador_init()
791     if self.getXActual().any()==None or self.getYActual().any()==None:
792         self._expdata.writeinfo("The data has not been imported yet.")

```

Figura 4 - Agregado de la inicialización háptica en la primera iteración del método de sonorización.

En cada una de las próximas iteraciones, se procede a enviar el dato numérico con la frecuencia de estimulación a Arduino a través del puerto serie, para así generar la señal con la que se alimentará al actuador. A cada uno de los datos crudos, los cuales se encuentran en principio normalizados (varían entre 0 y 1) se le asigna un valor de frecuencia comprendido en el intervalo de 60 Hz a 150 Hz (esto se realiza en el método *actuador*, el cual es llamado desde esta parte del código de *sonoUno*). Esta operación, denominada mapeo en frecuencias, permite que cada valor sea representado mediante una intensidad de vibración determinada. Es pertinente recordar que la frecuencia de la señal que alimenta al actuador determina la intensidad con la que éste último producirá el estímulo vibratorio para cada uno de los datos.

```

850     self._expdata.writeexception(e)
851     # Update the abscisa position and its text control
852
853     self._expdata.writeexception(e)
854     #envio frecuencia al actuador a través de Arduino
855     try:
856         self._actuador(self._getNormY()[timer_index])
857     except Exception as e:
858         self._expdata.writeexception(e)
859     # Update the abscisa position and its text control

```

Figura 5 - Llamado al método *actuador* dentro de la función de sonorización que está sincronizada con el timer.

Por último, se incluye la inicialización del actuador para el caso en el que el usuario utilice la reproducción en loop que está integrada en *sonoUno* (Figura 6).

```

865         if self.playinloop_state:
866             self._tickmark.loop()
867             self._timer.Start(self._waitonloop)
868
869             self._set_timerindex(0)
870             self._abspos_slider.SetValue(0)
871
872
873
874
875
876
877         if self.playinloop_state:
878             self._tickmark.loop()
879             self._timer.Start(self._waitonloop)
880+            #inicializa actuador con timer de sonorizacion
881+            self._actuador_init()
882             self._set_timerindex(0)
883             self._abspos_slider.SetValue(0)

```

Figura 6 - Inicialización del actuador dentro de la inicialización de variables cuando está activada la forma de reproducción cíclica.

4. Inicialización y finalización de la señal háptica junto con el timer de sonorización

Las Figuras 7, 8, 9, 10 muestran las porciones del código de sonoUno donde se incluye la inicialización y el apagado del actuador háptico emulando el comportamiento del timer. De esta forma se asegura que la actividad del actuador se encuentra sincronizada con la reproducción sonora y visual de sonoUno.

```

1721         #Seteo el tiempo dependiendo del tiempo del timer
1722         self._timer.Start((self._getVelocity()*2) + 50)
1723
1724         self._datasound.reproductor.set_time_base(self._timer.GetInt
1725         else:
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757         #Seteo el tiempo dependiendo del tiempo del timer
1758         self._timer.Start((self._getVelocity()*2) + 50)
1759+            #inicializa actuador con timer de sonorizacion
1760+            self._actuador_init()
1761             self._datasound.reproductor.set_time_base(self._timer.GetInt
1762         else:

```

Figura 7 - Inicialización del actuador dentro del método *play()* de sonoUno.

```

1767         #self._datasound.make_sound(0, -1)
1768         self._timer.Stop()
1769     else:
1770         self._expdata.writeinfo("Error con el contador del botón")

1805         #self._datasound.make_sound(0, -1)
1806         self._timer.Stop()
1807+         #detiene actuador con timer de sonorizacion
1808+         self._actuador_stop()
1809     else:
1810         self._expdata.writeinfo("Error con el contador del botón")

```

Figura 8 - Apagado del actuador dentro de la inicialización del método *playMethod(datatype)* de *sonoUno*.

```

1841         self._absposlabel_textctrl.SetValue(str(round(self.getXActual(), 2)))
1842         self.replot_xy(self.getXActual(), self.getYActual())
1843
1844     def markPoints (self):

1881         self._absposlabel_textctrl.SetValue(str(round(self.getXActual(), 2)))
1882         self.replot_xy(self.getXActual(), self.getYActual())
1883+         #detiene actuador con timer de sonorizacion
1884+         self._actuador_stop()
1885
1886     def markPoints (self):

```

Figura 9 - Apagado del actuador dentro del método *stopMethod(datatype)* de *sonoUno*.

```

3372 #         except Exception as e:
3373 #             self._expdata.writeexception(e)
3374         self._timer.Stop()
3375         self._timer_envelope.Stop()

3414 #         except Exception as e:
3415 #             self._expdata.writeexception(e)
3416+         #detiene actuador con timer de sonorizacion
3417+         self._actuador_stop()
3418         self._timer.Stop()
3419         self._timer_envelope.Stop()

```

Figura 10 - Apagado del actuador dentro del método *_eventclose(event)* de *sonoUno*.

A.2. Código para recepción de datos y generación de señal de trigger

```

#include <MD_AD9833.h>
#include <MD_AD9833_lib.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_DRV2605.h"
#include <MD_AD9833.h>
#include <SPI.h>

#define DATA 11 // SPI Data/MOSI pin number. Meg 2560 uses pin 51
#define CLK 13 // SPI Clock pin number. Mega 2560 uses pin 52
#define FSYNC 10 // SPI Load/SS pin number. Mega 2560 uses pin 53

Adafruit_DRV2605 drv;
MD_AD9833 AD(FSYNC); // Hardware SPI
MD_AD9833::mode_t mode;

float freq_Value = 0; // la variable freq_Value va a almacenar el valor de frecuencia proveniente
del mapeo en frecuencias de cada dato

void SetearModo(void); //para setear el modo (seno, triangular, cuadrada) - ver mas abajo en el
codigo

//void ModoOFF(void); //para apagar el generador

void SetearFrecuencia(void); //para setear la frecuencia de la señal una vez que se eligió el modo

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DRV2605 Audio responsive test");
  drv.begin();

  drv.setMode(DRV2605_MODE_PWMANALOG); //actuador entra en modo analogico
  drv.writeRegister8(DRV2605_REG_CONTROL3, 0xA3); //pone a 1 el bit n_pwm_analog
  Serial.begin(9600); //inicia comunicación con Arduino
  AD.begin(); //inicializacion del modulo AD9833

```

```

SetearModo(); //funcion para setear el modo de la señal (triangular, seno, cuadrada)

}

void loop() {
  if (Serial.available())
  {
    String data = Serial.readStringUntil('\n');
    freq_Value = data.toFloat();
    SetearFrecuencia();
    //delay(100);

  }
}

void SetearModo(void) //acá setea los distintos modos -- elegir uno y comentar los otros
{
  //mode = MD_AD9833::MODE_SINE;
  //mode = MD_AD9833::MODE_TRIANGLE;
  mode = MD_AD9833::MODE_SQUARE1; //en este caso, se eligió el modo de onda cuadrada
  //mode = MD_AD9833::MODE_OFF;
  AD.setMode(mode);
}

// void ModoOFF(void)
//{
  //mode = MD_AD9833::MODE_OFF;
  //AD.setMode(mode);
//}

```

```
void SetearFrecuencia(void) //se setea la/s frecuencia/s elegida/s
{
    if (freq_Value != 0 && freq_Value != 1000)
    {
        if (freq_Value > 12500000) freq_Value = 12500000;
        AD.setFrequency(0, freq_Value);
    }
    else{
        if (freq_Value == 0){
            mode = MD_AD9833::MODE_OFF;
            AD.setMode(mode);
        }
        if (freq_Value == 1000){
            mode = MD_AD9833::MODE_SQUARE1;
            AD.setMode(mode);
        }
    }
}
```

B. Hojas de Datos

DRV2605L 2 to 5.2 V Haptic Driver for LRA and ERM With Effect Library and Smart-Loop Architecture

1 Features

- Flexible Haptic and Vibration Driver
 - LRA (Linear Resonance Actuator)
 - ERM (Eccentric Rotating Mass)
- I²C-Controlled Digital Playback Engine
 - Waveform Sequencer and Trigger
 - Real-Time Playback Mode through I²C
 - I²C Dual-Mode Drive (Open and Closed Loop)
- Smart-Loop Architecture⁽¹⁾
 - Automatic Overdrive and Braking
 - Automatic Resonance Tracking and Reporting (LRA Only)
 - Automatic Actuator Diagnostic
 - Automatic Level Calibration
 - Wide Support for Actuator Models
- Licensed Immersion TouchSense® 2200 features:
 - Integrated Immersion Effect Library
 - Audio-to-Vibe
- Drive Compensation Over Battery Discharge
- Wide Voltage Operation (2 V to 5.2 V)
- Efficient Differential Switching Output Drive
- PWM Input With 0% to 100% Duty-Cycle Control Range
- Hardware Trigger Input
- Fast Start-up Time
- 1.8 V Compatible, V_{DD}-Tolerant Digital Interface

⁽¹⁾ Patent pending control algorithm

2 Applications

- Mobile Phones and Tablets
- Watches and Wearable Technology
- Remote Controls, Mice, and Peripheral Devices
- Touch-Enabled Devices
- Industrial Human-Machine Interfaces
- Electronic Point of Sale (ePOS)

3 Description

The DRV2605L device is a low-voltage haptic driver which includes a haptic-effect library and provides a closed-loop actuator-control system for high-quality haptic feedback for ERM and LRA. This schema helps improve actuator performance in terms of acceleration consistency, start time, and brake time and is accessible through a shared I²C compatible bus or PWM input signal.

The DRV2605L device offers a licensed version of TouchSense 2200 software from Immersion which eliminates the need to design haptic waveforms because the software includes over 100 licensed effects (6 ERM libraries and 1 LRA library) and audio-to-vibe features.

Additionally, the real-time playback mode allows the host processor to bypass the library playback engine and play waveforms directly from the host through I²C.

The smart-loop architecture inside the DRV2605L device allows simple auto-resonant drive for the LRA as well as feedback-optimized ERM drive allowing for automatic overdrive and braking. This architecture creates a simplified input waveform interface as well as reliable motor control and consistent motor performance. The DRV2605L device also features automatic transition to an open-loop system in the event that an LRA actuator is not generating a valid back-EMF voltage. When the LRA generates a valid back-EMF voltage, the DRV2605L device automatically synchronizes with the LRA. The DRV2605L also allows for open-loop driving through the use of internally-generated PWM. Additionally, the audio-to-vibe mode automatically converts an audio input signal to meaningful tactile effects.

For an important notice regarding Immersion software, see the [Legal Notice](#) section.

Device Information⁽¹⁾

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (MAX)
DRV2605L	DSBGA (9)	1.50 mm x 1.50 mm
DRV2605L	VSSOP (10)	3.00 mm x 3.00 mm

⁽¹⁾ For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Simplified Schematic

For the LRA, the DRV2605L device automatically tracks the resonance frequency unless the LRA_OPEN_LOOP bit is set (in register 0x1D). If the LRA_OPEN_LOOP bit is set, the LRA is driven according to the open-loop frequency set in the OL_LRA_PERIOD[6:0] bit in register 0x20.

8.3.5.4 Analog Input Interface

When the DRV2605L device is in analog-input interface mode, it accepts an analog voltage at the IN/TRIG pin. The DRV2605L device drives the actuator continuously in this mode until the user sets the device to standby mode or to enter another interface mode. The reference voltage in this mode is 1.8 V. Therefore, the 1.8 V reference voltage is interpreted as a 100% input value. A reference voltage of 0.9 V is interpreted as a 50% input value and a reference voltage of 0 V is interpreted as a 0% input value. The input value in this mode is analogous to the duty-cycle percentage in PWM mode.

For the LRA, the DRV2605L automatically tracks the resonance frequency unless the LRA_OPEN_LOOP bit is set (in register 0x1D). If the LRA_OPEN_LOOP bit is set, the LRA is driven according to the open-loop frequency set in OL_LRA_PERIOD[6:0] bit in register 0x20.

8.3.5.5 Audio-to-Vibe Interface

The DRV2605L device features an audio-to-vibe mode that converts an audio input signal into meaningful haptic effects using the Immersion audio-to-vibe technology. Audio-to-Vibe mode adds a vibratory *bass extension* to portable devices which allows users to feel the audio and visual content. This mode is a key feature because it allows for existing applications to include haptic sensations without requiring additional software drivers. Additionally, event-driven audio effects generated within an operating system can be used to automatically provide a product with haptic sensations. See the [Waveform Playback Using Audio-to-Vibe Mode](#) section for details.

8.3.5.6 Input Trigger Option

The DRV2605L device includes continuous haptic modes (such as PWM and RTP mode) as well as triggered modes (such as the internal memory interface). The haptic effects in the continuous haptic modes begin as soon as the device enters the mode and stop when the device goes into standby mode or exits the continuous haptic mode. For the triggered mode, the DRV2605L device has a variety of trigger options that are explained in this section.

In these modes, the IN/TRIG pin provides external trigger control of the GO bit, which allows GPIO control to fire ROM waveforms. This external trigger control can provide improved latencies in systems where a significant delay exists between the desired effect time and the time a GO command can be sent over the I²C interface.

NOTE

The triggered effect must already be selected to take advantage of the lower latency. This option works best for accelerating a pre-queued high-priority effect (such as a button press) or for the repeated firing of the same effect (such as scrolling).

8.3.5.6.1 I²C Trigger

Setting the GO bit (in register 0x0C) launches the waveform. The user can cancel the launching of the waveform by clearing the GO bit.

8.3.5.6.2 Edge Trigger

A low-to-high transition on the IN/TRIG pin sets the GO bit. The playback sequence indicated in the waveform sequencer plays as normal. The user can cancel the transaction by clearing the GO bit. An additional low-to-high transition while the GO bit is high also cancels the transaction which clears and resets the GO bit. Clearing the trigger pin (high-to-low transition) does nothing so the user can send a short pulse without knowing how long the waveform is. The pulse width should be at least 1 μ s to ensure detection.

9 Application and Implementation

NOTE

Information in the following applications sections is not part of the TI component specification, and TI does not warrant its accuracy or completeness. TI's customers are responsible for determining suitability of components for their purposes. Customers should validate and test their design implementation to confirm system functionality.

9.1 Application Information

The typical application for a haptic driver is in a touch-enabled system that already has an application processor which makes the decision on when to execute haptic effects.

The DRV2605L device can be used fully with I²C communications (either using RTP or the memory interface). A system designer can choose to use external triggers to play low-latency effects (such as from a physical button) or can decide to use the PWM interface. Figure 58 shows a typical haptic system implementation. The system designer should not use the internal regulator (REG) to power any external load.

A system designer can also implement audio-to-vibe. Figure 59 shows a typical haptic system implementation supporting audio-to-vibe.

Figure 58. I²C Control with Optional PWM Input or External Trigger

Figure 59. I²C Control With Audio-to-Vibe Input and Optional AC Coupling

Table 32. Recommended External Components

COMPONENT	DESCRIPTION	SPECIFICATION	TYPICAL VALUE
C _(VDD)	Input capacitor	Capacitance	0.1 μF
C _(REG)	Regulator capacitor	Capacitance	1 μF
C _(IN)	AC coupling capacitor (optional)	Capacitance	1 μF
R _(PU)	Pullup resistor	Resistance	2.2 kΩ

FEATURES

Digitally programmable frequency and phase
12.65 mW power consumption at 3 V
0 MHz to 12.5 MHz output frequency range
28-bit resolution: 0.1 Hz at 25 MHz reference clock
Sinusoidal, triangular, and square wave outputs
2.3 V to 5.5 V power supply
No external components required
3-wire SPI interface
Extended temperature range: -40°C to +105°C
Power-down option
10-lead MSOP package
AEC-Q100 qualified for automotive applications

APPLICATIONS

Frequency stimulus/waveform generation
Liquid and gas flow measurement
**Sensory applications: proximity, motion,
and defect detection**
Line loss/attenuation
Test and medical equipment
Sweep/clock generators
Time domain reflectometry (TDR) applications

GENERAL DESCRIPTION

The AD9833 is a low power, programmable waveform generator capable of producing sine, triangular, and square wave outputs. Waveform generation is required in various types of sensing, actuation, and time domain reflectometry (TDR) applications. The output frequency and phase are software programmable, allowing easy tuning. No external components are needed. The frequency registers are 28 bits wide: with a 25 MHz clock rate, resolution of 0.1 Hz can be achieved; with a 1 MHz clock rate, the AD9833 can be tuned to 0.004 Hz resolution.

The AD9833 is written to via a 3-wire serial interface. This serial interface operates at clock rates up to 40 MHz and is compatible with DSP and microcontroller standards. The device operates with a power supply from 2.3 V to 5.5 V.

The AD9833 has a power-down function (SLEEP). This function allows sections of the device that are not being used to be powered down, thus minimizing the current consumption of the part. For example, the DAC can be powered down when a clock output is being generated.

The AD9833 is available in a 10-lead MSOP package.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

Figure 1.

02704-001

Rev. G

[Document Feedback](#)

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
 Tel: 781.329.4700 ©2003–2019 Analog Devices, Inc. All rights reserved.
[Technical Support](#) www.analog.com

CIRCUIT DESCRIPTION

The AD9833 is a fully integrated direct digital synthesis (DDS) chip. The chip requires one reference clock, one low precision resistor, and decoupling capacitors to provide digitally created sine waves up to 12.5 MHz. In addition to the generation of this RF signal, the chip is fully capable of a broad range of simple and complex modulation schemes. These modulation schemes are fully implemented in the digital domain, allowing accurate and simple realization of complex modulation algorithms using DSP techniques.

The internal circuitry of the AD9833 consists of the following main sections: a numerically controlled oscillator (NCO), frequency and phase modulators, SIN ROM, a DAC, and a regulator.

NUMERICALLY CONTROLLED OSCILLATOR PLUS PHASE MODULATOR

This consists of two frequency select registers, a phase accumulator, two phase offset registers, and a phase offset adder. The main component of the NCO is a 28-bit phase accumulator. Continuous time signals have a phase range of 0 to 2π . Outside this range of numbers, the sinusoid functions repeat themselves in a periodic manner. The digital implementation is no different. The accumulator simply scales the range of phase numbers into a multibit digital word. The phase accumulator in the AD9833 is implemented with 28 bits. Therefore, in the AD9833, $2\pi = 2^{28}$. Likewise, the ΔPhase term is scaled into this range of numbers:

$$0 < \Delta\text{Phase} < 2^{28} - 1$$

With these substitutions, the previous equation becomes

$$f = \Delta\text{Phase} \times f_{\text{MCLK}} / 2^{28}$$

where $0 < \Delta\text{Phase} < 2^{28} - 1$.

The input to the phase accumulator can be selected from either the `FREQ0` register or the `FREQ1` register and is controlled by the `FSELECT` bit. NCOs inherently generate continuous phase signals, thus avoiding any output discontinuity when switching between frequencies.

Following the NCO, a phase offset can be added to perform phase modulation using the 12-bit phase registers. The contents of one of these phase registers are added to the most significant bits of the NCO. The AD9833 has two phase registers; their resolution is $2\pi/4096$.

SIN ROM

To make the output from the NCO useful, it must be converted from phase information into a sinusoidal value. Because phase information maps directly into amplitude, the SIN ROM uses the digital phase information as an address to a lookup table and converts the phase information into amplitude. Although the NCO contains a 28-bit phase accumulator, the output of the NCO is truncated to 12 bits. Using the full resolution of the phase accumulator is impractical and unnecessary, because this would require a lookup table of 2^{28} entries. It is necessary only to have sufficient phase resolution such that the errors due to truncation are smaller than the resolution of the 10-bit DAC. This requires that the SIN ROM have two bits of phase resolution more than the 10-bit DAC.

The SIN ROM is enabled using the mode bit (`D1`) in the control register (see Table 15).

DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER (DAC)

The AD9833 includes a high impedance, current source 10-bit DAC. The DAC receives the digital words from the SIN ROM and converts them into the corresponding analog voltages.

The DAC is configured for single-ended operation. An external load resistor is not required because the device has a 200 Ω resistor on-board. The DAC generates an output voltage of typically 0.6 V p-p.

REGULATOR

VDD provides the power supply required for the analog section and the digital section of the AD9833. This supply can have a value of 2.3 V to 5.5 V.

The internal digital section of the AD9833 is operated at 2.5 V. An on-board regulator steps down the voltage applied at VDD to 2.5 V. When the applied voltage at the VDD pin of the AD9833 is less than or equal to 2.7 V, the `CAP/2.5V` and VDD pins should be tied together, thus bypassing the on-board regulator.

INTERFACING TO MICROPROCESSORS

The AD9833 has a standard serial interface that allows the part to interface directly with several microprocessors. The device uses an external serial clock to write the data or control information into the device. The serial clock can have a frequency of 40 MHz maximum. The serial clock can be continuous, or it can idle high or low between write operations. When data or control information is written to the AD9833, FSYNC is taken low and is held low until the 16 bits of data are written into the AD9833. The FSYNC signal frames the 16 bits of information that are loaded into the AD9833.

AD9833 TO 68HC11/68L11 INTERFACE

Figure 29 shows the serial interface between the AD9833 and the 68HC11/68L11 microcontroller. The microcontroller is configured as the master by setting the MSTR bit in the SPCR to 1. This setting provides a serial clock on SCK; the MOSI output drives the serial data line SDATA. Because the microcontroller does not have a dedicated frame sync pin, the FSYNC signal is derived from a port line (PC7). The setup conditions for correct operation of the interface are as follows:

- SCK idles high between write operations (CPOL = 1)
- Data is valid on the SCK falling edge (CPHA = 0)

When data is being transmitted to the AD9833, the FSYNC line is taken low (PC7). Serial data from the 68HC11/68L11 is transmitted in 8-bit bytes with only eight falling clock edges occurring in the transmit cycle. Data is transmitted MSB first. To load data into the AD9833, PC7 is held low after the first eight bits are transferred, and a second serial write operation is performed to the AD9833. Only after the second eight bits are transferred should FSYNC be taken high again.

Figure 29. 68HC11/68L11 to AD9833 Interface

AD9833 TO 80C51/80L51 INTERFACE

Figure 30 shows the serial interface between the AD9833 and the 80C51/80L51 microcontroller. The microcontroller is operated in Mode 0 so that TxD of the 80C51/80L51 drives SCLK of the AD9833, and RxD drives the serial data line SDATA. The FSYNC signal is derived from a bit programmable pin on the port (P3.3 is shown in Figure 30).

When data is to be transmitted to the AD9833, P3.3 is taken low. The 80C51/80L51 transmits data in 8-bit bytes, thus only eight falling SCLK edges occur in each cycle. To load the remaining eight bits to the AD9833, P3.3 is held low after the first eight bits are transmitted, and a second write operation is initiated to transmit the second byte of data. P3.3 is taken high following the completion of the second write operation. SCLK should idle high between the two write operations.

The 80C51/80L51 outputs the serial data in a format that has the LSB first. The AD9833 accepts the MSB first (the four MSBs are the control information, the next four bits are the address, and the eight LSBs contain the data when writing to a destination register). Therefore, the transmit routine of the 80C51/80L51 must take this into account and rearrange the bits so that the MSB is output first.

Figure 30. 80C51/80L51 to AD9833 Interface

AD9833 TO DSP56002 INTERFACE

Figure 31 shows the interface between the AD9833 and the DSP56002. The DSP56002 is configured for normal mode asynchronous operation with a gated internal clock (SYN = 0, GCK = 1, SCKD = 1). The frame sync pin is generated internally (SC2 = 1), the transfers are 16 bits wide (WL1 = 1, WL0 = 0), and the frame sync signal frames the 16 bits (FSL = 0). The frame sync signal is available on the SC2 pin, but it must be inverted before it is applied to the AD9833. The interface to the DSP56000/DSP56001 is similar to that of the DSP56002.

Figure 31. DSP56002 to AD9833 Interface

Product Reference Manual
SKU: A000066

Description

The Arduino® UNO R3 is the perfect board to get familiar with electronics and coding. This versatile development board is equipped with the well-known ATmega328P and the ATmega 16U2 Processor.

This board will give you a great first experience within the world of Arduino.

Target areas:

Maker, introduction, industries

Features

- **ATMega328P Processor**
 - **Memory**
 - AVR CPU at up to 16 MHz
 - 32 kB Flash
 - 2 kB SRAM
 - 1 kB EEPROM
 - **Security**
 - Power On Reset (POR)
 - Brown Out Detection (BOD)
 - **Peripherals**
 - 2x 8-bit Timer/Counter with a dedicated period register and compare channels
 - 1x 16-bit Timer/Counter with a dedicated period register, input capture and compare channels
 - 1x USART with fractional baud rate generator and start-of-frame detection
 - 1x controller/peripheral Serial Peripheral Interface (SPI)
 - 1x Dual mode controller/peripheral I2C
 - 1x Analog Comparator (AC) with a scalable reference input
 - Watchdog Timer with separate on-chip oscillator
 - Six PWM channels
 - Interrupt and wake-up on pin change
- **ATMega16U2 Processor**
 - 8-bit AVR® RISC-based microcontroller
- **Memory**
 - 16 kB ISP Flash
 - 512B EEPROM
 - 512B SRAM
 - debugWIRE interface for on-chip debugging and programming
- **Power**
 - 2.7-5.5 volts

5 Connector Pinouts

Pinout